

SOMMAIRE

DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
AVANT-PROPOS	iv
LISTE DES ABBREVIATIONS.....	v
RESUME.....	vi
FICHE SIGNALITIQUE.....	vii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE.....	2
SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE AGS CODEM	2
SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	12
CHAPITRE 2 : PRATIQUE DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX PAR VOIE AERIENNE	16
SECTION 1 : REGLEMENTATION DU TRANSPORT AERIEN ET NOTION DE DEMENAGEMENT	16
SECTION 2 : DESCRIPTION DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL PAR AGS CODEM	25
CHAPITRE 3 : ANALYSE CRITIQUE ET SUGGESTIONS	32
SECTION 1 : CAS PRATIQUE.....	32
SECTION II : APPROCHE CRITIQUE ET SUGGESTIONS	37
CONCLUSION GENERALE.....	44
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	45
ANNEXES.....	A
TABLE DES MATIERES	G

A

MA FAMILLE !!!

REMERCIEMENTS

La rigueur scientifique et les exigences d'un travail de recherche sont souvent au-delà des seules capacités de l'étudiant. Pour réaliser ce travail, nous avons bénéficié du soutien multiforme de nombreuses personnes ci-après, à qui nous avons voulu exprimer une profonde gratitude. Nous pensons à :

- **Mme NGOLODO Claire**, directrice générale de SUP DE CO de nous permettre de faire notre formation dans son institut et pour la qualité du personnel mis à notre disposition ;
- **M. GILDAS KAMCHE**, notre encadreur professionnel pour son accueil au sein de son entreprise et des nombreux conseils durant le stage ;
- **M. ESSELEM Franklin**, notre encadreur académique pour sa disponibilité et ses conseils ;
- **Mme TEMFACK Félicité**, pour tous les conseils qu'elle a eu à nous donner pour la réalisation de ce rapport et pour le temps qu'elle m'a consacré ;
- **A ma famille et à mes amis**, pour leur soutien multiforme, nous nous saurons assez les exprimés notre gratitude;
- A Tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la mise en œuvre de ce rapport.

Nous vous prions de trouver l'expression de nos sincères remerciements et de notre profonde gratitude.

AVANT-PROPOS

Dans l'optique de former des jeunes camerounais compétents pour répondre aux exigences du mode professionnel, l'Etat a procédé au lancement des formations pouvant permettre aux jeunes de pouvoir s'insérer dans le monde socio professionnel. C'est ainsi que les IPES sont nés pour accompagner l'Etat. Placé sous la tutelle académique de l'université de Yaoundé II SOA, l'Ecole Supérieure de Commerce et de Gestion des Entreprises (SUP DE CO) offre à ce jour des cycles de formation (BTS, Licence, Master, Bachelors et MBA) assez variés et riches en termes d'adéquation formation/emploi.

S'agissant de la Licence Professionnelle, les textes officiels qui sanctionnent l'obtention de ce diplôme voudraient que les étudiants effectuent des stages au terme duquel ils présenteront un rapport de stage devant un jury constitué à cet effet.

Toutefois, les formations qui trouvent leur importance dans cette nouvelle donne dépendent non seulement des connaissances acquises à l'école, mais aussi de celles acquises en milieu professionnel. A cet effet les stages académiques d'une durée de deux (02) mois sont exigés en entreprise afin de permettre aux étudiants de s'imprégner des réalités du terrain avant de se lancer dans la vie professionnelle. Cette pratique au sein d'AGS CODEM, nous a permis de choisir pour thème : **gestion logistique des opérations de déménagements internationaux par voie aérienne : cas de CODEM.**

Cette œuvre est par conséquent loin d'être parfaite. Nous vous remercions d'apporter des critiques constructives et des suggestions pour son amélioration.

LISTE DES ABBREVIATIONS

ADC : Aéroport Du Cameroun ;

BESC : Bordereau Electronique de Suivi de Cargaisons ;

BI : Bordereau d'Instruction ;

BTS : Brevet de Technicien Supérieur ;

CCR : Certificat de Changement de Résidence ;

DG : Directeur Général ;

DC ; Directrice Commerciale ;

FCL: Full Contenair Load;

IATA : International Air Transport Association;

LTA : Lettre de Transport Aérien en anglais Air Way Bill

LCL: Less Contenair Load;

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale ;

MBA: Master of Bussiness Administration;

ULD: Unit load Device

RESUME

Nous avons effectué notre stage académique au sein de l'entreprise CODEM qui est une filiale de la multinationale AGS Global Solutions. En effet l'entreprise AGS est située dans plusieurs pays et dispose de 2 filiales au Cameroun à savoir la Direction générale à Douala et la branche de déménagement CODEM située à Yaoundé. Durant notre stage nous avons eu à effectuer les formalités et les opérations en matière de déménagement international. De cela il en ressort que le déménagement international par voie aérienne débute par les opérations chez le client, ensuite les formalités d'exportation en entreprise et enfin les l'expédition proprement dite à l'aéroport. Conscient que toutes entreprises ne peuvent fonctionner sans problèmes nous avons pu observer des problèmes en entreprise tels que le manque du personnel et la lenteur du transitaire dans la réalisation de ses opérations de plus les problèmes de connexion y sont fréquents. Pour pallier à cela, nous avons utilisé le diagramme d'Ishikawa pour classer les problèmes de CODEM en catégories (7M) et pouvoir ressortir des solutions telles que : le recrutement du personnel, une meilleure implication dans la formation des stagiaires et enfin un renouvellement du matériel informatique.

FICHE SIGNALITIQUE

RAISON SOCIAL	CODEM YAOUNDE
FORME JURIDIQUE	SARL
HEADQUATERS	ELIG-EDZOA YAOUNDE
P O BOX	6900 YAOUNDE
DATE DE CREATION	FEVRIER 1989
WEBSITE	www.ag-demenagement.com
EMAIL	Direction-Yaoundé@
CAPITAL	5 000 000FCFA
TELEPHONE	22 20 33 25
FAX	22 20 33 24
SECTION D'ACTIVITES	DEMENAGEMENT, TRANSPORT ET GARDE MEUBLE.

INTRODUCTION GENERALE

Les organisations internationales ont pour la plupart du temps des employés étrangers, qui au après un certain temps seront appelés à rentrer dans leur pays d'origine ou encore à prendre fonction dans un autre pays. A cette occasion ils devront y aller avec leurs effets et leurs familles. Cependant comment faire partir les effets personnels de ces derniers dans le pays de destination ? ainsi se pose le problème de déménagement international. Quelle est donc la procédure à suivre pour une opération de déménagement international ? La réponse à cette question se trouve dans notre rapport qui porte sur 03 chapitres : : la présentation générale de l'entreprise et le déroulement du stage (chapitre 1), la gestion logistique des opérations de déménagements internationaux par voie aérienne (chapitre 2) et enfin de présenter un cas d'expédition effectués en entreprise ainsi que la présentation des critiques et des suggestions vers l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise.

CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE

L'entreprise peut se définir comme un regroupement d'Hommes et de moyens dont le but est de produire des biens et services pouvant être mis sur le marché. Il est donc question pour nous de présenter la structure d'accueil et le déroulement du stage dans ce présent chapitre.

SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE AGS CODEM

La présente section nous permet de présenter dans les moindres détails l'entreprise AGS CODEM tant sur son organisation que sur son fonctionnement.

I. HISTORIQUE ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE CODEM

A. HISTORIQUE DE CODEM

1. Création et évolution

CODEM Cameroun SARL fut créée le 1er février 1989 par le Colonel TCHAMCHOU avec la collaboration de PAJES, un français. Avec à sa tête Bertrand DOTIER comme tout premier directeur, l'entreprise voit le jour sous le nom de CODEMEX Cameroun.

Avant son arrivée au Cameroun, le français PAJES et son entreprise CODEMEX furent déjà installés dans plusieurs pays d'Afrique, notamment le Togo et le Sénégal. A l'origine CODEMEX était une entreprise de déménagement en tout genre traitant à la fois du local à l'international située au carrefour Elig-Essono à Yaoundé. En 1990, CODEMEX change de nom pour devenir CODEM bien entendu Compagnie de Déménagement. CODEM établit cette même année un service de transit et une filiale dans la ville de Douala et devient rapidement le leader du déménagement au Cameroun et dans toute l'Afrique Centrale et de l'Ouest.

Cependant, la concurrence afflue sur le marché du déménagement et CODEM est notamment face à la société française AGS Fraser fondée en 1974 par Isaac et Sarah TAIEB. Leader du déménagement en Europe, AGS décide de s'étendre vers l'Afrique et s'installe au Cameroun en 1994, date marquant le début d'une folle concurrence entre les deux firmes du

déménagement. En 1998, la compagnie AGS Fraser décide de racheter les filiales de CODEM, elle commence par celle du Togo et puis celles de Douala et Yaoundé en Juin 1999. CODEM Douala et Yaoundé deviennent respectivement les 35^{ème} et 36^{ème} filiales de la compagnie AGS et Paul MASSARDI est nommé gérant des filiales camerounaises. Toutes les filiales, à l'exception de celle de Yaoundé prirent ainsi le nom AGS, du fait que cette dernière possède un agrément en douane et donc les droits de transit sont non cessibles. AGS décide de garder le nom initial de la filiale afin de jouir de ses avantages et l'agence de Yaoundé devient le seul CODEM Cameroun. En février 2008, suite aux émeutes de la faim causées par une crise financière mondiale, l'agence CODEM migre vers Elig-Edzoa. Constatant le déclin progressif du secteur déménagement sur le marché mondial, AGS décide de se diversifier et assure désormais d'autres services tels que l'archivage. CODEM décide ensuite de fermer son service de transit à Douala. En 2019, AGS Fraser devient AGS déménagement international et compte à ce jour plus de 144 filiales dans plus de 98 pays du monde entier.

AGS CODEM grâce au professionnalisme et au savoir-faire de ses équipes, offre des services d'excellence et des standards de qualité de haut niveau pour tout déménagement, de plus elle bénéficie de l'expérience et de la force du réseau unique du groupe AGS. ***Le groupe AGS figure parmi les leaders mondiaux de la mobilité à l'international.***

2. Objectifs et missions

Tout entrepreneur lorsqu'il veut mettre sur pied une entreprise, à une vision de cette entreprise c'est-à-dire une image claire de l'entreprise en fonction de l'environnement dans laquelle il souhaite la créer. Après donc il devra fixer des missions à accomplir. Les missions fixées par ce dernier lui permettront d'atteindre des objectifs SMART qu'il aura fixés.

Ainsi donc, la mission d'AGS est de fournir des services de déménagement sur mesure et de qualité supérieure à travers le monde pour assurer la tranquillité d'esprit à tous les expatriés et à leurs familles, afin qu'ils puissent facilement s'adapter à leur nouvelle maison. Pour les entreprises et les organisations gouvernementales, AGS s'engage à fournir une gestion complète de tous déménagements et dépenses, pour tous leurs expatriés à travers le monde. Pour y parvenir, le Groupe AGS :

- Investit dans son personnel grâce à des programmes de formation continue et de développement personnel ;
- Place chaque client au centre de ses activités commerciales ;

- Conduit ses affaires honnêtement et de bonne foi, sans fraude ni tromperie, avec transparence et responsabilité ;
- Élargit son réseau de succursales et investit dans ses entrepôts, ses véhicules et ses équipements à l'échelle mondiale ;
- Développe les ressources informatiques et investit dans les nouvelles technologies ;
- Écoute et apprend des commentaires des clients pour assurer une amélioration continue ;
- Sélectionne soigneusement ses agents dans le monde entier selon des critères stricts et surveille en permanence ces partenaires ;
- Participe à la conservation syndicale grâce à l'utilisation de la communication électronique et de matériaux recyclables, ainsi qu'à la gestion efficace des déchets.

Ces missions permettront au Groupe AGS de **devenir le leader incontesté en matière de déménagement à l'international** mais aussi :

- De continuer à améliorer sa notoriété et son image de marque ;
- De pouvoir être plus concurrentielle sur le marché ;
- De pouvoir s'installer dans les pays où les firmes AGS sont encore inexistantes ;
- D'assurer une bonne coordination entre les firmes d'AGS ;
- D'accroître ses parts de marché ;
- D'offrir à chaque firme un meilleur atout afin que les services qu'il propose soient d'une qualité défiant toute concurrence locale ou internationale ;

B. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

1. Organisation

L'organisation de l'entreprise est définie comme l'action et le résultat des mesures prises par une équipe qui définit, ordonne, répartit, planifie et adapte les ressources disponibles au sein de l'entreprise afin qu'elle puisse fonctionner le plus efficacement possible.

AGS est une multinationale présente dans 98 pays et comporte 144 pays répartis en différentes entreprises selon le continent dans lequel ces dernières se trouvent. Ainsi donc nous avons :

AGS EUROPE situé en EUROPE est présent dans 20 pays de l'ouest, de l'est et du centre. Il s'agit en l'occurrence de l'Albanie, la Belgique, la Bosnie Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République Tchèque, la France... On dénombre dans cette branche 44 agences dont 18 en France. **AGS FOUR WINDS** situé en ASIE s'étend sur 22 locations dans 10 pays en Inde et

en Asie du Sud-Est. Ces pays sont la Chine, Hong-Kong, l'Inde, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Malaisie, les Philippines, le Singapour, le Taiwan et la Thaïlande.

AGS MIDLE EAST pour les pays du MOYEN-ORIENT : En réponse à la demande de nombreux clients qui Souhaitaient l'implantation au Moyen-Orient du groupe AGS, ce dernier va y Créer 2 agences. Il s'agit des agences de Dubaï et d'Abu Dhabi, qui constituent, depuis leur création en 2011.

AGS FRASERS situé en AFRIQUE: Ici AGS est présent dans 44 pays et on compte 54 agences. Il s'agit notamment de l'Algérie, l'Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République Centrafricaine, le Tchad, le Congo, la République Démocratique du Congo...

Comme énuméré ci-dessus, la branche présente en Afrique est AGS FRASERS qui comporte 02 filiales au Cameroun à savoir la direction générale située à Douala puis AGS CODEM située à Yaoundé qui est l'entreprise dans laquelle nous avons eu à effectuer notre stage.

Selon **HENRI MINTZERG**, à la base de toute organisation, on trouve des opérateurs (ceux qui effectuent le travail de base de produire les biens et délivrer les services). Ces opérateurs constituent ce qu'il appellera **le centre opérationnel de l'organisation**.

Ainsi donc l'entreprise CODEM est structurée en 02 entités à savoir le bureau et le magasin. A sa tête on retrouve le directeur général qui est encore le directeur Transit dans le cas de CODEM.

- **Le Directeur Général** : Assisté d'un adjoint, il est responsable de la société, il représente l'entreprise CODEM dans tous les actes civils. Il coordonne toutes les activités de l'entreprise et décide quelle politique adopter en matière administrative, financière, commerciale. Il est le chargé des ressources humaines et prend les grandes décisions concernant l'entreprise. Il négocie les contrats en collaboration avec la directrice commerciale, organise et répartit les tâches aux employés, définit la politique de gestion, contrôle et assure la coordination des activités administratives de l'entreprise, nomme et remplace les employés avec l'accord du directeur des filiales, gère aussi les opérations de déménagements internationales, gère les formalités export et import de l'entreprise...

Comme sa fonction de directeur général l'impose, il est chargé de l'entreprise ; de l'insertion du personnel dans les processus de l'entreprise ; pour se faire, il délègue les tâches au service compétent et veille à leurs exécutions.

- **La directrice commerciale** : elle se situe juste après le directeur général de l'entreprise soit au niveau de la ligne hiérarchique d'après HENRI MITZERG. Elle est chargée d'effectuer les visites chez les clients (afin d'avoir toutes les informations sur la nature des effets et toutes les informations concernant les colis), établir des devis export, établir des factures pro-forma...

- **Le logisticien** : il travaille en collaboration avec le directeur général et la directrice commerciale. Il établit les drafts LTA, les B/L. Il constitue les dossiers préalable à l'exportation par voie aérienne et maritime des effets, établit les bons de livraisons, gère les procédures en matière d'exportation sous l'aile du DG. Il assure le suivi des dossiers clients.

Ensemble ses 03 postes constituent le cœur métier de l'entreprise CODEM.

- **La secrétaire** : elle est chargée de la vérification des dossiers traités, le classement et l'archivage. Elle travaille sous les ordres du DG et de la DC en collaboration avec le comptable, gère le paiement des factures de l'entreprise jusqu'à amortissement totale de la dette, gère le règlement des impôts, gère aussi la prise de rendez-vous avec les clients qui désirent passer en entreprise ;

- **Le comptable** : il est chargé de la gestion comptable de l'entreprise. Avec la secrétaire, ses 02 postes forment le service Finance et comptabilité de l'entreprise. En ce qui concerne le magasin ; c'est le lieu de stockage des effets des clients. Elle comporte :

- **Un responsable magasin** : il est en charge de l'équipe de magasinage, il reçoit les ordres de la hiérarchie et les transmet à son équipe.

- **Les manutentionnaires** : c'est l'équipe de magasin, sous la responsabilité du responsable de magasin, ils sont chargés de l'emballage et le conditionnement des colis à l'export par voie aérienne, de l'emportage des effets en voie maritime, du déballage des colis et le rangement de ces derniers chez les clients, du dépotage des TC chez les clients, de la fabrication des caisses pour le conditionnement en TA, de la pesée des colis chez les clients et au magasin après conditionnement.

- **Les chauffeurs** : ils sont en chargés du transport des colis de la maison du client à l'entreprise et aussi de l'entreprise à l'aéroport. Ils effectuent les voyages pour la récupération du TC lors de l'importation par voie maritime ou du dépôt de l'exportation par mer mais aussi des formalités douanières en collaboration avec les transitaires. Ils effectuent les livraisons chez les clients, accompagnent le DG dans l'exécution de certaines tâches et d'établir les CCR.

- **Les temporaires** : ils assurent la fonction de support logistique. Ce sont des employés qui renforcent la main d'œuvre de l'entreprise lorsque cette dernière est insuffisante (par exemple lorsqu'il faut dépoter un TC 40'').

La structure de l'entreprise peut donc ainsi être représenté par l'organigramme suivant :

Source : nos soins

2. *Le Fonctionnement*

Dans le but d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixée, l'entreprise d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise pour non seulement être concurrente mais aussi développer ses parts de marché.

Au niveau international : chaque filiale de l'entreprise AGS est en collaboration avec toutes les autres de telle sorte qu'il puisse avoir une réelle communication entre elles. Toutes expéditions réalisées par une filiale en destination d'un pays dans lequel une autre est présente doit être prises en charge par celle-ci dès l'arrivée des colis dans ce pays. Ceci offre un avantage pour le client mais aussi pour l'entreprise : une réduction des coûts du côté du client qui lui puisqu'il utilise la entreprise au départ et à l'arrivée se voit accorder une remise, quant à elle l'entreprise se voit de plus en plus sollicité car elle gagne la confiance des clients non seulement en leurs accordant des réductions mais aussi en assurant la sécurité de leurs effets ce qui lui vaut un accroissement de ses parts de marché et aussi de développement de sa notoriété. Toutes les filiales doivent rendre compte au Premier Directeur Général qui lui est situé à Paris, mais malgré cette distance, il effectue des audits dans toutes les filiales et veille à les rendre toujours et encore plus performante.

Au niveau national : les 02 filiales Camerounaises quant à elles travaillent aussi en bonne collaboration. Cette confiance est telle qu'une filiale peut confier sans crainte son client à l'autre pour pouvoir faciliter les opérations logistiques ou à défaut réduire les coûts logistiques (le déménagement d'un client de l'entreprise AGS Douala mais qui vit à Yaoundé reviendra moins coûteux si cette dernière décide de confier son client à AGS Yaoundé car les 02 étant dans la même ville. De plus dans ce cas elle réduit aussi les délais et évite tout retard : notons que le retard est un élément de non qualité et entache l'image de marque de l'entreprise).

II. L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE

A. *L'ENVIRONNEMENT INTERNE DE CODEM*

1. *Les services de CODEM*

Toutes entreprises à un but lucratif, elle est à la recherche du profit. Pour cela une entreprise née pour répondre à un besoin exprimé par la société. La mondialisation se faisant de plus en plus sentir dans le monde, nous avons assisté à un accroissement du nombre de mouvement international entraînant ainsi avec lui une augmentation de la taille du marché du déménagement international d'où de nouveaux clients à conquérir : c'est ainsi que l'entreprise

se lance dans le déménagement international. Certaines entreprises se trouvant en manque d'espace ou ayant besoins d'une gestion des leurs documents passés et dans le but de garder une trace de ces documents ; le service de stockage et archivage est également sollicité. Aussi, l'entreprise se lance dans de nouvelles activités que sont :

- **Le déménagement**

Le déménagement est l'action de transporter son mobilier d'un espace à un autre afin d'y aménager. Ce dernier n'étant pas des plus aisés tant pour un déplacement à l'intérieur d'un même pays que pour un déplacement dirigé vers l'extérieur, La société CODEM propose son service aux personnes désirant faire ce mouvement d'une manière facile et fiable. Il s'agit pour les ouvriers envoyés sur le terrain de recenser tout ce qu'il y a à déplacer, de passer à l'emballage et de préparer la livraison pour un déménagement «porte à porte (Door to Door)» c'est-à-dire que le client voit ses affaires partir et les voit arriver. Pour ce faire l'entreprise a très souvent recours à ses partenaires selon que le déménagement se fera par voie aérienne ou maritime. De plus l'entreprise se charge de toutes les formalités nécessaires à l'exportation et à l'importation.

- **Le service transit**

Ce service a la faculté de faire passer les colis (affaire des clients) à travers le territoire d'un état sans payer les droits de douanes. De ce fait il s'occupe des entrées et sorties des colis d'un pays à un autre soit « l'import et l'export ». Néanmoins, des droits de douanes sont imposés lorsque le client possède des affaires qui prennent énormément de place comme les véhicules, les motos.

- **La délocalisation**

Ce service gère le déplacement à l'intérieur du territoire camerounais et même dans certains pays limitrophes. Bien que CODEM ne soit présent qu'à Yaoundé et à Douala, lorsqu'il faut livrer les colis d'un client dans une autre ville que ces deux villes, CODEM envoie quelques employés pour effectuer ce mouvement jusqu'au domicile du client ou s'il y a une agence partenaire de CODEM à cet endroit, elle peut agir à sa place.

- **Le garde meuble**

Dans l'optique d'éviter un double déménagement à ses clients, CODEM offre la possibilité, aux clients qui n'aménageront pas directement dans leur domicile ou qui désire changer de domicile après le déménagement, de garder leurs affaires au sein de l'entreprise. Ces derniers sont stockés dans des containers ou des caisses jusqu'à ce que les clients soient prêts à aménager. Une mesure de précaution prise par l'entreprise est de mettre un bingo et une packing list sur la face du conteneur ou de la caisse.

- **L'archivage**

Dans le souci de garder une trace écrite des documents des entreprises qui très souvent n'ont pas assez d'espace de stockage. C'est donc pour cela que l'entreprise a un espace réservé au stockage des documents des clients avec une Packing List de tout ce qui est archivé. Cela donne la possibilité aux entreprises clientes de pouvoir avoir accès à leurs documents et de plus d'en avoir le contenu.

2. Les ressources de CODEM

L'entreprise dispose de ressources classifiables :

Les ressources matérielles : l'entreprise CODEM dispose d'un matériel consistant malgré que cette dernière soit installée sur un espace en location, néanmoins, cet espace n'en demeure pas moins grand. L'entreprise est formée d'un bureau, et d'un magasin.

Au bureau nous retrouvons une salle d'attente ou de réception, le bureau du comptable, du matériel informatique et bien d'autres

Au magasin, ce dernier diffère de l'entrepôt en ceci qu'il est fermé mais aussi peut être considéré comme tel car dispose d'une surface de stockage, une allée de circulation, une surface d'entreposage et les surfaces annexes.

De plus nous pouvons citer comme matériel de manutention le chariot élévateur, les chariots simples, des contres plaqués, des palettes, des conteneurs pour le garde meuble, des transpalettes, une machine à couper le bois ;

Conscient de l'importance du facteur humain dans le fonctionnement d'une entreprise et du fait que le but premier d'une entreprise est la recherche du profit il apparait idéal de parler outre les ressources matérielles, les ressources humaines et les ressources financières.

Pour ce qui est du personnel de l'entreprise ; CODEM possède 05 employés de bureau (le Directeur général, la directrice commerciale, le logisticien, le comptable, la secrétaire) puis 02 chauffeurs et 01 en alternance (ce dernier est un chauffeur mais aussi un manutentionnaire à temps partiel), puis au magasin nous pouvons compter 06 autres employés (le chef de magasin et les manutentionnaires).

B. L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DE CODEM

1. Le marché et les clients de CODEM

Selon Patrice LEPISSIER, le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Les offreurs étant les producteurs et les distributeurs et les demandeurs étant les clients. Il existe donc plusieurs types de marché en fonction du rapport offreurs/demandeurs : le marché de

monopole, le marché de concurrence imparfaite, le marché de concurrence pure et parfaite. Dans le cas de l'entreprise CODEM, nous nous trouvons dans un marché de concurrence imparfaite : sur ce dernier, le nombre d'offreurs est plus réduit que le nombre de demandeurs, ainsi les entreprises ont donc une certaines marges dans la détermination du prix du produit. Dans ce marché chaque entreprise aimerait différencier leurs produits pour capter une clientèle spécifique et donc créer sa marque. Adaptant ses services à un segment de la population et innovant pour accroître ses parts de marché, CODEM voit sa clientèle grandir. A cet effet nous pouvons citer comme client de CODEM :

- Les ambassades (France, Espagne, Afrique du Sud, USA, Allemagne, Canada, etc...) ;
- Les organisations des nations unies (UNICEF ; UNESCO, OMS, etc...) ;
- Les ONG internationales (la Croix rouge, etc...) ;
- Les organismes de l'Etat Camerounaise (MINSANTE, etc...) ;
- Les entreprises de BTP (RAZEL) ;
- Organisation internationale (OAPI, Banque Mondiale) ;
- Quelques particuliers.

Cependant pour développer ses parts de marché elle devra se doter de bons fournisseurs mais aussi tenir compte de la concurrence sur le marché.

2. Les partenaires et Concurrents

Tout entrepreneur avant de mettre sur pied une entreprise, doit s'assurer de la disponibilité et de la fiabilité de ses partenaires. Comme partenaires de CODEM, nous pouvons avoir : CAMTEL, SUZIKI, EAGLE, AIR France, CMA CGM...

Sur un marché de concurrence imparfaite où les entreprises doivent se différencier des autres, la qualité apparaît comme un atout majeur pour certaines entreprises. Sur le marché du déménagement la concurrence se fait rude et nous pouvons donc citer comme concurrent à AGS CODEM : HLOG, LOG In, Nextories, Activmoving, SET SARL, GOTRANS, SAGA ;

Voici ainsi présenté l'entreprise dans laquelle nous avons eu à effectuer notre stage. Son organisation, son fonctionnement, son activité ainsi son environnement micro économique. Nous vous présenterons donc le déroulement de notre stage au sein de la société.

SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE

Dans cette section, nous devrions parler de comment notre stage, l'accueil et même les tâches effectuées ainsi les apports du stage que les difficultés rencontrées.

I. ACCUEIL, PLANIFICATION ET TACHES EFFECTUEES

A. ACCUEIL ET PLANIFICATION

1. Arrivé et Accueil

Dans le but de développer nos connaissances dans le domaine de la logistique et d'accroître notre expérience professionnelle, nous avons débuté un stage académique au sein de l'entreprise AGS CODEM. A notre arrivé nous avons dû remplir les formalités préalables à l'admission en entreprise. Après dépôt et acceptation des dossiers nous avons dû compléter ce dernier par un certificat de santé et un test de corona virus ;

Une fois à jour nous avons donc pu débuter le stage le 05 Mai 2022. L'accueil en entreprise fut chaleureux. Des 8h nous sommes arrivés en entreprise, nous avons été accueillis par le directeur général de l'entreprise qui nous a fait visiter le bureau et de ce fait nous avons fait la rencontre du comptable, de la secrétaire, du logisticien, des stagiaires logistiques et aussi la directrice commerciale. Puis le logisticien nous a fait effectuer une visite du site tout entier ainsi que le magasin et nous avons aussi fait la rencontre du chef de service magasin et des manutentionnaires. Puis nous avons pris les modalités de déroulement du stage.

2. Planification du stage

Au début de notre stage nous avons pendant les premières semaines nous nous sommes familiarisés avec l'entreprise, nous avons pris connaissances du règlement intérieur de l'entreprise et de son fonctionnement. Après notre familiarisation avec les dossiers interne de l'entreprise, nous avons dû faire mieux connaissance avec le service magasin ainsi que la découverte des chantiers. C'est donc en fin de deuxième semaine et début de la troisième que nous avons commencé notre réelle initiation dans les procédures de l'entreprise. Le travail débutait à 8h00 et finissait à 16h/17h avec une pause allant de 12 à 14h. Une fois arrivé le matin nous devons d'abord vérifier les emails des partenaires et des clients. Une fois cela fait, il était question de gérer les dossiers en cours et aussi les nouveaux entrants. Les tâches de la journée dépendaient le plus souvent du programme d'expédition ou de livraison des effets du client.

Lors des expéditions à l'aéroport, nous étions chargé de suivre les procédures pour l'envoi de nos colis à l'aide d'un transitaire. Très souvent les expéditions s'effectuaient en

journée de même que la livraison des matériels aux clients. Mais dans certains cas l'envoi des colis se faisait le matin en fonction de l'heure de départ du vol que doit prendre les colis.

B. TACHES EFFECTUEES

1. En Interne

Sur le plan interne, à notre arrivée nous avons d'abord appris à établir les matricules de chaque nouveau dossier (036CMFR0020nn), cela permet d'identifier de façon distincte les dossiers. Ensuite nous avons commencé à établir les dossiers relatifs aux importations et aux exportations. C'est à partir de là que nous avons commencé à établir des devis à l'export, des drafts, photocopier et scannes des documents clients, faire le suivie des formalités par voie maritime par l'intermédiaire du transitaire, établir des bons de livraisons, des maquettes en voie maritime, mise sur pied des tickets d'instructions, le conditionnement en entrepôt des colis clients, effectuer le tracking des conteneurs clients, établir des documents relatifs à la douane, création des dossiers clients, le suivi des clients, établissement de l'enveloppe export, la pesée des colis et l'établissement du weight ticket et le calcul des volumes des colis ;

2. Sur le plan Externe

Ici il s'agit des activités que nous avons pu mener en dehors de l'entreprise. Il s'agit notamment de : la visite chez le client, emballage des colis du client, l'empotage des colis du client, la pesée des colis, établissement de la packing list, l'établissement du CCR, l'expédition des colis par voie aérienne, le scellage du conteneur après son empotage et l'acheminement de ce dernier au port, l'accomplissement des formalités aéroportuaire pour l'expédition et le dépotage des effets et l'aménagement du domicile du client : une fois le conteneur arrivé chez le client, il vérifie les scellés ainsi que les plombs puis une fois qu'il atteste que le conteneur est affectivement scellé, on procède à la coupure du plomb et donc à l'ouverture du TC puis son dépotage et le déballage des colis du client et enfin il faut classer les colis dans le domicile du client selon sa convenance.

II. APPORTS DU STAGE ET DIFFICULTES RENCONTREES

A. DIFFICULTES RENCONTREES

1. Sur le plan académique et personnel

Durant notre formation académique nous avons acquis des compétences que nous pensions complètes. Mais une fois arrivé en entreprise nous nous sommes heurtés à un énorme

mur car nous pensions déjà tout connaître sur les opérations effectuées par l'entreprise or cela n'était pas le cas. Nous nous sommes rendu compte que nous avons reçu une bonne base durant notre formation académique mais qu'à cela il nous manquait la pratique qui paraît très souvent différente de la théorie. Cela nous a donc pris un peu de temps avant de pouvoir accepter certaines modifications apportées à nos connaissances théoriques. De plus nous avons été face à des documents qui ont été illustrés toute au long de notre formation et que nous pensions en avoir la parfaite maîtrise. Cela a été un choc énorme devant notre incompetence et notre incapacité à savoir les interpréter. Un autre problème majeur a été notre difficulté à maîtriser l'anglais. Mais en tant qu'étudiant et dans le but de mieux s'accomplir professionnellement nous avons dû ne pas renoncer et redoubler d'efforts pour apprendre et nous mettre à jour afin de perfectionner notre apprentissage. Nous avons eu des difficultés à gérer les formalités liées à l'expédition des colis.

2. Sur le plan Socioprofessionnel

Lors de nos différents stages la communication avec les partenaires se faisait soit en présentiel soit sur WhatsApp or une fois arrivé en entreprise nous nous sommes retrouvés dans un système de communication basé sur les emails ce qui était tout nouveau pour nous car même dans la vie active nous avons rarement recours à ce moyen de communication. De plus l'interaction n'était pas avec des amis ou camarade ce qui changeait toute la donne car il fallait non seulement choisir efficacement nos mots mais aussi s'adapter au langage de l'entreprise. De plus notre manque d'expérience dans le domaine nous a valu un retard par rapport aux autres stagiaires. De plus lors de notre premier chantier nous avons le stress constant car les clients étant plutôt exigeants, nous nous devons d'effectuer le déchargement avec un professionnalisme à la hauteur de la réputation de l'entreprise.

B. APPORTS DU STAGE

1. Sur le plan académique et personnel

Comme mentionné plus haut, nous avons eu beaucoup de lacunes pour nous mettre à jour avec les activités de l'entreprise. Ainsi grâce à ce stage, nous avons pu non seulement compléter notre formation académique mais aussi la perfectionner. Le stage nous a permis de pouvoir maîtriser les documents illustrés dans la formation mais de plus nous avons appris à quoi ils servent et aussi comment établir la plupart d'entre eux. De plus un stage au sein d'AGS CODEM est un tremplin à notre formation professionnelle mais aussi à notre sortie du stage nous aurons acquis de nouvelles compétences non seulement dans le domaine de la logistique

mais aussi de la douane et autres. De plus nous avons ajusté et perfectionner certains processus et formalités apprises durant notre formation académique et donc nous sommes aptes à les mettre en pratique mais aussi à les transmettre.

2. Sur le plan socioprofessionnel

Malgré notre manque d'expérience, ce stage ne cesse de nous apporter car nous avons la possibilité d'apprendre auprès des professionnels. Lors de l'exécution des formalités en entreprise, non seulement nous découvrons le processus d'exécution mais aussi nous nous en apprenons auprès des personnes aptes et qui le font depuis belle lurette. Lors des formalités douanières nous nous apprenons auprès des transitaires qualifiés et qui savent transmettre. Outre cela, ce stage nous permet de mieux côtoyer les gens et s'adapter au monde professionnel mais aussi de se faire des relations et un carnet d'adresse important pouvant nous être utile plus tard.

CHAPITRE 2 : PRATIQUE DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX PAR VOIE AERIENNE

La logistique est l'activité qui a pour objet de gérer les flux physiques et les données s'y rapportant, dans le but de mettre à dispositions les ressources correspondant à des besoins donnés. Le déménagement international entraîne le déplacement de plusieurs flux. Il convient pour nous de parler donc de cela.

SECTION 1 : REGLEMENTATION DU TRANSPORT AERIEN ET NOTION DE DEMENAGEMENT

I. REGLEMENTATION DU TRANSPORT AERIEN

Suivant la réglementation économique, les aéronefs sont classés en 03 catégories : les aéronefs passagers, les aéronefs cargo et les aéronefs mixtes. Le transport aérien est réglementé par 02 grandes principales conventions : la convention de VARSOVIE et la convention de MONTREAL.

A. GENERALITES SUR LE TRANSPORT AERIEN

Le transport aérien dans le monde est organisé par l'Organisation de l'Aviation Civile International en abrégé OACI créé par la conférence de Chicago de 1944. Les transporteurs et exploitants des lignes aériennes se regroupent au sein de l'IATA (International Air Transport Association). Celle-ci traite des conditions de transport, des tarifs, des normes de sécurité notamment en ce qui concerne le transport de marchandises.

1. Les Unités de chargement (ULD) et les types d'expédition

Les ULD (Unit Load Device): ce sont les unités de base de stockage et de transport dispose sur un support ou un emballage et permettant ainsi une manutention optimale. De ce fait elles sont construites de façon à minimiser les risques de détérioration des marchandises et aussi elles sont adaptées au gabarit des différents types d'avions. Elles ont été conçues pour trouver la solution à deux contraintes majeures du transport aérien:

- **La contrainte technique:** elle consiste à préparer la marchandise de façon à ce qu'elle voyage dans des bonnes conditions de sécurité optimale.
- **La contrainte économique:** elle réside dans l'exploitation rentable de l'espace de façon à rendre le transport aérien moins coûteux.

Ainsi donc nous pouvons citer comme ULD:

- **Les palettes:** ce sont des plateformes généralement en alliage d'aluminium dans lesquelles les marchandises sont rassemblées et retenues sur des filets ou des cordons. Les palettes sont résistantes et légères;
 - **Les conteneurs:** sont des caisses en alliage d'aluminium fermées. Il en existe même de plus spécialisé tel que : Les TC isothermes, les Sols (pour le transport d'animaux).

Le fret aérien est constitué de denrées périssables (animaux vivants, fruits et légumes, produits de courte durée de vie, journaux, etc...) Ou des marchandises pressées. De plus en plus, le fret aérien est assuré par des intégrateurs.

Un intégrateur : est un spécialiste du fret express qui exploite lui-même ses avions et son réseau pour le transport des colis de porte à porte dans le monde. Il est à la fois transitaire, assistant en aérographe, compagnie aérienne et transporteur routier. Les intégrateurs les plus connus sont DHL et FEDEX.

Dans la chaîne des acteurs se trouve : les groupements ou transitaire, les agents de fret, les agents de manutention, le transporteur. L'expédition des conteneurs se fait de quatre manières différentes :

- **FCL/FCL :** ce sigle signifie "Full Container Load" le chargeur importe lui seul sa marchandise dans le conteneur. Il expédie à son correspondant à l'étranger. Ce dernier voyage alors à domicile sans passer par un centre de groupage et de dégroupage pour ce type d'expédition, le chargeur a la capacité d'exporter le contenu d'un conteneur et le client a les moyens d'importer ce contenu.

- **LCL/LCL :** le sigle LCL veut dire "Less than a Container Load" en anglais et soit conteneur de groupage en français. Contrairement à l'expédition FCL/FCL, celui-ci engendre plusieurs expéditeurs et plusieurs destinataires. Dans ce cas chaque expéditeur est incapable de remplir seul un conteneur. Il appartient à ces expéditeurs de livrer leur marchandises au centre de groupage le plus proche. Une fois là-bas les marchandises sont conteneurisées ensemble.

Le groupeur les expédie au centre de dégroupage du port d'arrivée et elles sont livrées aux destinataires respectifs. Cependant ce type d'expédition présente de nombreux risques car les marchandises de nature différentes empotées dans le même conteneur entraînent des incompatibilités.

- **FCL/LCL** : dans ce type d'expédition nous remarquons la présence d'un seul expéditeur ou chargeur mais de plusieurs destinataires. Ceci se passe plus souvent lorsque le chargeur a plusieurs lots pour une même destination. Il les empote et envoie le conteneur au port de départ. Ici les lots conteneurisés sont acheminés à cette même destination. Ensuite le dégroupage reçoit les marchandises conteneurisées et les met à disposition des réceptionnaires après le dégroupage. Ainsi donc pour ce type d'expédition il n'y a pas de groupage au départ mais il existe le dégroupage à l'arrivée.

- **LCL/FCL** : au départ, nous avons plusieurs expéditeurs mais un seul destinataire à l'arrivée. Certainement le destinataire attend des livraisons d'origine diverses et il demande ainsi à ses expéditeurs de les livrer au même centre de groupage au port de départ. Dans ce port, on empote les marchandises d'origines diverses et les livre ensemble au domicile du destinataire.

2. Les incoterms en transport aérien

Les Incoterms, contraction des termes anglais « International Commercial Terms », constituent un ensemble codifié des dispositions contractuelles standards relatives au transport des marchandises. Définis par la Chambre de Commerce Internationale (ICC), les Incoterms sont révisés tous les 10 ans afin de refléter l'évolution des pratiques du commerce international. Ces règles d'usage définissent de manière codifiée les conditions de livraison des marchandises dans le cadre d'un contrat de vente. Plus précisément, les Incoterms permettent de déterminer les obligations réciproques du vendeur et de l'acheteur, la répartition des coûts de transport, ainsi que le lieu de livraison qui représente le point de transfert des risques du vendeur à l'acheteur.

Constitués d'un acronyme de 3 lettres, les Incoterms, sont indissociables d'un lieu (adresse, ville, etc..) qui désigne en général l'endroit où les marchandises sont réputées avoir été livrées par le vendeur, c'est-à-dire le point où les risques sont transférés à l'acheteur (Incoterms E et F). Dans certains cas, le lieu qui suit l'Incoterm désigne le lieu de destination des marchandises, jusqu'à où le vendeur doit organiser le transport, et donc le point de répartition des frais entre le vendeur et l'acheteur (Incoterms C et D). En matière d'évaluation, le lieu désigné est essentiel dans la mesure où il permet d'identifier le point de répartition des coûts à partir duquel les frais de transport sont à la charge de l'acheteur, et donc à prendre en considération dans le cadre de la détermination de la valeur en douane.

La réforme des Incoterms 2020 : Entrée en vigueur le 1er janvier 2020, la nouvelle version, comme la précédente, est composée de 11 Incoterms, toujours classés en deux groupes en fonction du mode d'acheminement des marchandises.

B. LA REGLEMENTATION ET TARIFICATION EN TRANSPORT AERIEN EN TRANSPORT AERIEN

Un certain nombre de conception constitue les bases de la réglementation aérienne. Le contrat de transport aérien est réglementé par les Incoterms et repose aussi sur les documents qui définissent les droits et les obligations des parties.

1. La réglementation en transport aérien

La réglementation dans le transport aérien s'échelonne à trois niveaux:

Au niveau national: la réglementation se résume à la législation et la politique nationale de transport, la délivrance des permis de conduire aux transporteurs aériens nationaux et étrangers (il s'agit là de la permission officielle d'exploiter les lignes régulières nationales et internationales), la délivrance des autorisations ponctuelles.

Au niveau bilatéral: il s'agit de la conclusion de la mise en œuvre de la gestion d'un accord ou d'un règlement de différends entre deux pays en matière de transport aérien

Au niveau multinational: il s'agit des traités multi latéraux qui régissent le transport aérien sous l'égide de l'office de l'aviation civile international. À ce titre, les principaux traités multilatéraux sont:

- **La convention de Varsovie :** elle unifie les règles relatives au titre de transport et à la responsabilité du transporteur aérien.
- **Le protocole de La Haye:** il modernise ou simplifie les règles relatives au document de transport et limite les responsabilités du transporteur en ce qui concerne le transport des personnes.
- **La convention de Montréal 1998 :** elle renforce les droits des personnes qui demandent réparation dans les cas où il y a eu mort ou lésions corporelles des passagers.

Le contrat de transport aérien définit les obligations des parties (chargeur transporteur) et se matérialise par une lettre de transport aérienne en abrégé LTA. Les obligations des parties sont les suivantes:

- **Pour le chargeur,** il doit prévoir un emballage adapté aux colis expédiés, il est chargé du marquage de colis, il a l'obligation de remettre la marchandise à disposition du transporteur au lieu et à la date prévue, il émet la LTA, il prévoit le dédouanement des marchandises et satisfait aux opérations du contrôle de la douane ;
- **Les obligations du transporteur:** charger la marchandise, assimiler la marchandise à destination en bon état, et dans les délais contractuels ou à défaut dans le délai raisonnable, de

décharger la marchandise, et mettre un avis d'arrivée au destinataire ou intermédiaire indiqué par la LTA.

La lettre de transport aérienne (LTA) : est à la fois la preuve du contrat de transport aérien, une preuve de la prise en charge de la marchandise par le transporteur et un guide de consigne de manutention. Elle a été établie par un agent agréé ou pas une compagnie de transport sur instruction de l'expéditeur qui endosse la responsabilité de l'information donnée par lui. Si la déclaration de l'expéditeur se révélait inexacte en cas de dommage ou d'avarie il devra supporter toutes conséquences en matière de responsabilité vis-à-vis du transporteur et des tiers.

Les autres caractéristiques portées sur la LTA non pas de valeur prouvant sauf en cas de vérification contradictoire au départ. La LTA est émise en 6 exemplaires originaux donc trois pour l'expéditeur et 3 pour le transporteur. En cas d'absence ou d'irrégularité ou de perte, la responsabilité du transporteur n'est pas moins engagée puisque celui-ci est né de la prise en charge de la marchandise. IL existe plusieurs LTA:

- La LTA neutre : qui ne comporte pas les données du transporteur.
- La LTA compagnie: Avec les coordonnées pré imprimées du transporteur émetteur.
- La LTA de groupage : elles sont au nombre de deux à savoir la LTA mère (Master air way bill) et la LTA domestique (house air way bill). Les LTA domestiques sont autant que sont les expéditeurs.

2. La tarification en transport aérien

- **Le tarif général** : Encore appelé tarif dégressif ou tarif en conventionnel, il est défini par tranche de poids/prix quel que soit la nature de la marchandise et est également établi pour une relation aéroport donnée par tranche de poids dégressif puis pour déterminer le fret ; notons que son montant est fonction de deux éléments qui sont : le poids taxable et le prix de l'unité payante.

- **Le tarif en ULD ou tarif à l'unité de chargement** : Il est déterminé pour chaque destination et par type ULD de façon forfaitaire pour chaque contenant et ce forfait correspond au poids pivot au-delà duquel un supplément de prix doit être acquitté pour le nombre de kilogramme excédentaire.

- **Le tarif en groupage** : Il consiste à rassembler plusieurs colis pour faire l'objet d'une seule expédition.

II. NOTION DE DEMENAGEMENT

Le déménagement : est un ensemble d'actions qui consiste à transporter tout ou partie de biens mobiliers contenu dans un local ou un bâtiment vers un autre local ou un autre bâtiment.

A. LES TYPES DE DEMENAGEMENT ET LES ACTEURS DU DEMENAGEMENT

1. Les types de déménagement et spécificités du déménagement

Le secteur du déménagement se décompose en 02 grands segments :

- Le déménagement des particuliers : il regroupe les prestations basiques de déménagement, transport, emballage et celles intégrant le nettoyage des meubles, locaux ou même la vérification des installations électriques.
- Le déménagement d'entreprises : regroupe les activités de déménagement adaptées aux locaux professionnels ou publics : usines, ateliers, bureaux.... Sont également inclus d'autres prestations complémentaires telles que les prestations de garde-meuble, le space-planning.

Comme spécificité liées au déménagement, il convient de dissocier deux cas de déménagement :

Cette dissociation est importante car l'organisation du marché et la préparation des pièces de la consultation seront différentes. S'il s'agit d'un déménagement complet (organisation projet) ou s'il s'agit d'un besoin ponctuel de transfert. La notion d'interne ou externe précise si le déménagement nécessite ou non un transport routier. Cette notion a aussi son importance car elle conditionne la mise en place de certains documents spécifiques au transport.

2. Les principaux acteurs du déménagement

Les acteurs du déménagement professionnel peuvent être classés en grandes catégories :

- **Les classiques** : ce sont des déménagements généralistes qui s'occupent de l'organisation de la prestation de déménagement : inventaire, démontage, emballage, transport, déballage et remontage. Ils sont indépendants ou font partie des groupements ;
- **Les spécialistes** : ce sont des déménageurs spécialisés dans la manipulation d'objets spécifiques : informations, machine coffres fort... Ou dans le déménagement international. Ils peuvent agir en sous-traitants pour l'entreprise de déménagement classique ;
- **Les multi activités** : ce sont des entreprises qui offrent des services de déménagement spécialisés ;
- **Les transporteurs** : certaines entreprises, initialement spécialisées dans le transport ont étendu leur offre au déménagement. Elles offrent désormais des services similaires à ceux assurés par les déménageurs classiques.

Il existe également d'autres intervenants dans le secteur du déménagement :

- Les cabinets d'ingénierie et de conseil en transfert d'entreprise : organisation de toutes les opérations de déménagement :
 - Conception, préparation et suivi des opérations de déménagement
 - Conseil en implantation de mobilier (space planning entre autres)
- Les commissionnaires de transport: sociétés qui sélectionnent les transporteurs correspondant aux besoins du client en contrepartie d'une commission.
- Les garde-meubles et self stockage: permettent de conserver dans des entrepôts spécialement conçus: du mobilier dont le client n'a pas besoin dans l'immédiat. Le garde-meuble offre d'avantages de services (inventaire, transport...) que le self stockage qui se limite à la mise à disposition d'un box de stockage.
- Les spécialistes du réemploi et du recyclage du mobilier de bureau : remettent sur le marché de l'occasion le mobilier en bon état et au recyclage le mobilier en fin de vie.

L'activité de déménagement peut être réalisée soit par des spécialistes du déménagement, ou par les transporteurs routiers, qui considèrent l'activité de déménagement comme un prolongement de leur métier. Dans le cadre du sourcing et afin de rechercher les entreprises qui opèrent dans le secteur des prestations de déménagement, l'acheteur peut utiliser l'outil de recherche des sites internet : verif.com ou societe.com.

B. CADRE REGLEMENTAIRE DU DEMENAGEMENT

1. Le contrat de déménagement

Les entreprises de déménagement sont soumises à la réglementation de la Convention de transport de Marchandises par la Route (CMR). Cette réglementation impose l'établissement d'un document de transport du nom de « lettre de voiture du déménagement ». Ce document doit être signé par les deux parties et peut éventuellement servir ultérieurement de base pour l'état des lieux des biens livrés. La lettre de voiture, doit comporter au minimum les 8 indications à savoir la date de l'établissement de la lettre, les noms, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur, la date de la prise en charge des biens, la nature et la quantité, ou poids, ou volume des biens, le nom de l'expéditeur ou du remettant, l'adresse complète du lieu de chargement, le nom du destinataire, l'adresse complète du lieu de déchargement

2. Les délits en déménagement

- **Le délit de marchandage :**

En cas de déménagement interne, ne nécessitant pas de transport routier, le donneur d'ordre ne peut exiger une simple mise à disposition de personnel. Cet acte est considéré comme étant un « délit de marchandage », réprimé par la loi, qui peut exposer le donneur d'ordre à des peines allant de l'amende à l'emprisonnement. La mise à disposition de personnel, étant considérée comme un recours à l'intérim, elle est exclusivement réservée aux sociétés d'intérim.

- **Travail illégal:**

Une convention nationale de lutte contre le travail illégal a été signée en Juin 2015, par les pouvoirs publics et les acteurs de la filière de déménagement. Ce secteur étant très touché par le travail illégal, les contrôles se sont démultipliés afin de ralentir ce fléau qui perturbe fortement l'équilibre économique et social de la profession et porte atteinte aux droits des salariés et des clients (absence de SAV et d'assurance, prestation de mauvaise qualité, responsabilité engagée...). Il est à noter, que la coresponsabilité du donneur d'ordre peut être engagée en cas d'emploi de fournisseurs fraudeurs.

Les Types d'obligations

Comme le précise l'article 103 du code de commerce, les déménageurs ont une obligation de résultat. Cette responsabilité, a un impact important sur les garanties. En effet, le donneur d'ordre doit veiller à établir une « déclaration de valeur » des biens déménagés (ou

déclaration d'assurance « Ad Valorem » pour les biens de valeur), afin de faire jouer la responsabilité du déménageur. En l'absence de la déclaration de valeur, le déménageur limitera sa responsabilité au plafond fixé dans les conditions générales de ventes.

SECTION 2 : DESCRIPTION DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL PAR AGS CODEM

Le déménagement international peut se définir comme l'ensemble d'opérations d'emballage, de conditionnement, de transport et d'exportation des effets dans un autre pays où ils seront déballés et mis en place dans le nouveau domicile ou local du client. Cela nécessite plusieurs opérations et aussi plusieurs acteurs.

I. OPERATIONS LOGISTIQUES EFFECTUEES CHEZ LE CLIENT ET EN ENTREPRISE

A. LES DIFFERENTES OPERATIONS LOGISTIQUES EFFECTUEES CHEZ LE CLIENT

Lors d'une procédure de déménagement international, le client est à la source de la procédure de déménagement car les premières informations et les premiers documents qui permettront de commencer la procédure. Comme opérations effectuées chez le client nous avons :

1. La visite chez le client

Avant de commencer à effectuer les formalités pour l'emballage et le conditionnement des effets, un agent de l'entreprise (la directrice commerciale) doit se rendre au domicile du client pour prendre toutes les informations et les caractéristiques des effets du client ainsi que ceux relative à l'établissement des documents de déménagement. Les informations dont l'entreprise a besoin au préalable sont : le poids et le volume des effets afin de pouvoir établir le devis et la facture pro-forma à transmettre au client. De plus les clients n'ont pas chacun les mêmes effets, ainsi l'entreprise devra recenser toutes les interdictions telles que les armes et les munitions, le vin, la contrefaçon, les drogues et stupéfiants...

2. L'emballage

Du point de vue logistique, l'emballage désigne tout support pouvant offrir une protection maximale à la marchandise pendant les opérations de conditionnement, de manutention, de stockage, de transport et de rupture de charge jusqu'à destination. Il existe trois types d'emballages parmi lesquels nous pouvons citer les emballages primaires, secondaires et tertiaires.

B. LES OPERATIONS EFFECTUEES EN ENTREPRISE

Une fois les effets emballés chez le client et acheminer en entreprise, il faut donc établir les documents pour que son expédition puisse avoir lieu. Outre les documents à établir, il faut encore effectuer des opérations pour la sécurité des effets. Ces opérations sont effectuées au magasin : ainsi donc on peut répartir la procédure effectuée en entreprise à 02 niveaux.

1. Formalités de bureau

Les informations prise dans le domicile du client sont essentiel en ceci que dans un premier temps elle permet à l'entreprise d'établir un devis export pour le client. Ce devis possède trois (03) éléments essentiels :

- Les services à l'origine : ils comprennent les frais d'emballage, de conditionnement, de pré acheminement, les frais liés à l'établissement des documents relatifs à l'expédition ainsi que la main d'œuvre et toutes les autres prestations effectuées par l'entreprise au Cameroun ;
- Le fret : il est relatif au poids et au volume total des effets une fois conditionnés. Il est aussi de la compagnie de transport aérienne utilisée car toutes les compagnies aériennes bien que gérées par l'IATA, possède chacune un tarif ;
- Les services à destination : ce sont ceux qui concerne le correspondant de l'entreprise dans le pays d'expédition (AGS France, Maroc, Congo etc...). Ils couvrent l'ensemble des dépenses de la prise en charge de la marchandise à l'aéroport de destination jusqu'à la livraison dans son nouveau domicile et le déballage.

Par moment, certains clients souscrivent à l'assurance proposée par l'entreprise, qui est un autre coût à ajouter dans le devis exports.

Le devis étant validé, et les effets conditionnés pesés, l'entreprise peut procéder à l'élaboration de :

- Le draft LTA : c'est le document relatif au contrat de transport des marchandises par voie aérienne. Il est émis en 03 exemplaires : un pour le transporteur, un pour l'expéditeur et un qui accompagne la marchandise et sera remis au destinataire à l'arrivée. Il contient les informations relatives à l'expédition telles que le numéro de la LTA ainsi que son code, le nom de l'expéditeur, le nom du destinataire, le nom du client car ce dernier n'est souvent pas la même personne que le transitaire, le nom de la compagnie de transport, la nature de colis exportés, le volume total de l'expédition avec un calcul détaillé pour le volume de chaque caisse, le poids des colis : le poids trouvé par l'entreprise est celui reporté sur la LTA si et seulement si, le poids fictif (relatif au volume) est inférieur au poids brute. dans le cas contraire

la place réservée à cette mention du poids reste vide, outre le poids des colis, nous avons le poids chargeable qui est celui mesuré par les manutentionnaires à l'aéroport, le nombre de colis transporté, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, la date d'établissement du document ;

- Le certificat de changement de résidence ou certificat de déménagement : Le certificat de changement de domicile doit être obtenu dans la ville de départ au bureau de la mairie locale (pays africains et pays francophones), à l'ambassade ou au consulat (pays anglophone et non-africain). Ce certificat doit mentionner le temps passé par le client à l'étranger et le pays où il se rend. Sans ce document, les colis ne peuvent être considérés comme effets personnels et à cet effet, une estimation sur la valeur des effets sera faite par la douane et ce montant servira de valeur imposable pour le calcul des droits de douane à payer.

- Le certificat de non-cession : c'est un document émit par l'entreprise avec des espaces blancs à remplir par le client. Ce document fait office de déclaration sur l'honneur. Par ce dernier, le client atteste que les effets personnels transportés sont sa propriété depuis au moins 6 mois et qu'à son arrivée dans le pays de destination, ses effets seront à usage personnel et ne seront pas vendus

- La convention de Washington : comme son nom l'indique, ce document fait référence à la convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvage menacées d'extinction signé le 03 Mars 1973 et entrée en vigueur le 1^{er} Juillet 1975. C'est un document émit par l'entreprise et qui doit être rempli par le client sur les espaces blancs de l'imprimé. Par ce document, le client atteste que les effets transportés ne contiennent pas des éléments défendu par la convention de Washington. Puisque la liste d'élément n'est pas exhaustive, dans le cadre du déménagement, elle est limitée à un certain nombre d'éléments qui ont tendance à être collecté par les résidents et les étrangers dans un pays.

- Les étiquettes d'expédition : ce sont des documents établis par l'entreprise, ils portent les indications sur le nombre de colis le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le nom et l'adresse de la personne à notifier à l'arrivé. Puis le numéro du colis par rapport au nombre de colis à expédier. Il est émis en deux fois le nombre de colis soit 02 étiquettes par colis. Le premier est collé sur la face avant du colis et le second au-dessus du colis.

Une fois les documents établis, il faut maintenant les archiver en scannant et les stocker sur le serveur de l'entreprise. Pour clôturer la formalité au bureau, il faut établir les documents et enveloppes export qui contiennent le draft de LTA en 03 exemplaires, le passeport du client, la lettre de fin de mission, le certificat de changement de résidence, la lettre de non cession, la convention de Washington, le packing list.

2. Les opérations effectuées au magasin

Une fois la marchandise emballée chez le client, elle est acheminée en entreprise au magasin où elle sera conditionnée dans les caisses adaptées au transport aérien.

Pendant le conditionnement : il convient au manutentionnaire d'établir la liste des caisses ainsi que le numéro de chaque carton présent dans la caisse. Notons que lors du conditionnement l'entreprise établit un document qui permet de vérifier qu'effectivement tous les colis ont été chargés et conditionnés, ce document est appelé **bingo** et n'est pas pris en compte dans les documents qui accompagnent les colis mais plutôt permet aux manutentionnaires de ne pas se tromper en laissant un colis par erreur.

Après le conditionnement : il convient d'établir le **weight ticket ou ticket de pesée** : ce document donne les informations sur les dimensions et le poids des colis. Cela permet donc de calculer le volume des effets et le poids brut de ses derniers qui sont indispensables à l'établissement de la LTA.

Lorsque tous les documents sont établis par le bureau et toutes les opérations du magasin finies, on procède au préacheminement des colis à l'aéroport où les formalités ainsi que les documents export seront établis et la marchandise acheminée dans le pays de destination.

II. OPERATIONS A L'AEROPORT ET DOCUMENTATION EXPORT

Une fois à l'aéroport, plusieurs opérations sont effectuées et plusieurs documents établis.

A. FORMALITES EFFECTUEES SUR LE QUAI

Il s'agit des opérations telles que le pesage des colis, la fouille et la protection des colis pour l'expédition.

1. La fouille des colis

Dès lors que les marchandises arrivent au quai, ils sont fouillés par plusieurs agents en fonction de la nature de la marchandise mais aussi de la compagnie de transport. Comme agent nous pouvons citer :

- **La SGS** : le cœur métier de la SGS consiste à commercialiser des services qui couvrent l'inspection des colis ou marchandises, la vérification (des quantités, poids, qualité des biens), l'analyse de la qualité des produits ainsi que les tests de performances selon des normes qui visent à protéger la santé, la sécurité des consommateurs. Dans le domaine du déménagement international, les agents de la SGS procèdent à la vérification des colis et contrôlent les effets expédiés.

- **L'ADC** : les agents de l'aéroport du Cameroun sont chargés de vérifier la nature et le contenu tous colis qui doivent être expédiés.
- **La douane** : elle joue un rôle de contrôle et de régulation des échanges commerciaux au niveau international. Elle tient un fichier statistique brut des flux de marchandises à l'import et à l'export. La douane de par sa mission d'appui, applique la réglementation particulière émanant d'autres ministères : interdictions d'entrée dans le territoire national de certains produits (drogues, stupéfiants, médicaments), le contrôle des quotas à l'import et à l'export, contrôle du respect de la réglementation sur les mouvements transfrontaliers de certains produits classés par exemple la convention de Washington ou la protection de la propriété intellectuelle. Les agents de la douane font donc une fouille minutieuse des colis afin de vérifier la conformité des colis ;
- **La CAMPORT** : elle regroupe les agents de la compagnie de transport aérienne Ethiopian Airlines. Ils fouillent cartons par cartons dans le but de ne laisser aucun élément même les autres agents ne l'ont pas vu.
- **SICASS** : ils sont de la sécurité et de la sûreté des marchandises mais sont associés aux expéditions effectuées par les compagnies telles qu'Air France, Air Maroc et autres sauf Ethiopian ;
- **Les Eaux et Forêts** : si l'expédition porte sur le bois, les agents des eaux et forêts doivent procéder à la fouille ;
- **La gendarmerie** : elle intervient si et seulement si l'expédition porte sur les armes et munitions ;
- **Le contrôle phyto sanitaire** : ce contrôle intervient si et seulement si les marchandises transportés sont comestibles, soient destinées à la consommation.

2. Le pesage et le scellage des colis

Le scellage est une opération, qui accroît la protection des colis. Or mis les scellés, nous doublons au-dessus de ces derniers.

Puisque la fouille est achevée, l'entreprise peut ainsi procéder au pesage des colis. Les colis sont placés sur des palettes. Ces palettes ont un poids à ne pas insérer dans le calcul du poids total. Pour faciliter les opérations de manutentions, la manutention utilise un transpalette pour lever les colis et les acheminer à destinataire. Une fois les colis sur la balance le poids est affiché sur l'écran dans le bureau d'acceptation.

Poids chargeable= poids affiché sur la balance – le poids total des palettes.

B. FORMALITES DE BUREAU

Les formalités effectuées sur le quai fournissent des informations cruciales pour la suite des formalités faites dans les différents bureaux et permettant l'élaboration des documents préalable à l'export des colis.

1. Les formalités effectuées auprès de l'ADC

Il s'agit des opérations effectuées auprès de l'aéroport même. On peut donc citer : l'établissement du bordereau électronique de suivi de cargaison ;

La LTA Originale : elle est établie par le bureau de déclaration juste avant la déclaration en douane lorsqu'il s'agit d'une compagnie aérienne autre qu'Ethiopian. Pour pouvoir l'établir il est important d'avoir les documents qui sont : le draft LTA, le passeport, la lettre de fin de mission, le CCR, le certificat de non cession, la convention de Washington et la copie packing list ainsi que le rapport de visite et le BESC (**lorsque la compagnie de transport n'est pas Ethiopian**).

La demande d'acceptation : elle aboutit à l'émission du bordereau d'instruction émis par l'aéroport du Cameroun. Cette opération a pour but de montrer d'informer l'aéroport du transport des colis, c'est pour cela qu'elle se fait à l'aide du BESC.

Le manifeste cargo : c'est un document qui récapitule la totalité des marchandises chargées dans un véhicule de transport pour un trajet donné. Ce document de transport, comme le dévoile sa définition est utilisée dans tous les modes de transport. Pour un véhicule qui transporte à la fois les marchandises et les passagers on établira 02 manifestes. Ce document accompagne le véhicule tout au long du voyage, pour les différents contrôles administratifs et douaniers. Il fournit des renseignements précis sur le chargement ou les passagers.

La déclaration en détail : la déclaration en détail est un acte par lequel une personne physique ou morale manifeste, dans les formes et modalités prescrites, la volonté d'assigner à une marchandise un régime douanier déterminé. Elle permet d'identifier la marchandise (catégorie, origine, provenance, destination, valeur) et doit être remise auprès des services douaniers. Il s'agit d'un acte juridique qui engage l'exportateur ou l'importateur au sens douanier et fiscal.

Notons qu'en matière de déménagement, les effets personnels ont **une valeur forfait de 37 500f comme valeur en douane**.

NB : *sont considérés comme expéditions d'effets personnels toutes expéditions de colis accompagnées d'un certificat de changement de résidence signé par le maire de la commune*

concernée et aussi de la packing list et enfin une lettre de fin de mission : car sans cela les colis ne pourront être considérés comme effets personnels. Dans le cas contraire une autre procédure sera appliquée.

2. Les formalités effectuées auprès des autres acteurs

❖ Le conseil national des chargeurs du Cameroun (CNCC)

Le Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons (BESC) : dans le cadre de ses missions d'assistance et de collecte de données statistiques au niveau du fret aérien, le conseil national des chargeurs du Cameroun en abrégé CNCC lance ses activités dans les aéroports à partir du 04 juin 2018. Le BESC sera ainsi exigé pour toutes marchandises embarquées et débarquées aux aéroports. Il couvre les besoins de contrôle de coûts de transport, de sûreté et de traçabilité du commerce et du trafic des marchandises entrant ou sortant du territoire camerounais. Le seul document nécessaire pour l'établir est la LTA.

❖ La douane

Le rapport de visite : ce document est établi une fois que la physique faite par les agents soit finie. Il convient au client de se procurer la fiche de rapport de douane. Cette fiche doit être remplie par le chef de brigade des douanes, donnant les informations concernant ladite visite ainsi que les informations sur les marchandises transportées. La signature du chef de brigade déjà présente, il revient à l'entreprise de faire apposer le cachet de la brigade de douane ainsi que le Travail Extra Légal (TEL), et afin la signature de l'inspecteur de douane.

❖ Le transitaire

La LTA Originale : lorsque la compagnie de transport est Ethiopian la LTA originale est émise par le transitaire de L'entreprise.

CHAPITRE 3 : ANALYSE CRITIQUE ET SUGGESTIONS

Ce chapitre est réservé au cas pratique, aux critiques et aux suggestions aux problèmes rencontrés durant le stage.

SECTION 1 : CAS PRATIQUE

Il convient pour nous de présenter le déroulement d'une opération de déménagement international réalisé par CODEM durant notre stage.

I. ENNONCE

Après avoir séjourné plusieurs années au Cameroun, M. KHALED Salah agent diplomatique de l'ambassade d'Egypte doit rentrer continuer d'exercer dans son pays d'origine et laisser donc sa place à un autre agent. A cet effet nous avons été contactés pour effectuer son déménagement de Yaoundé pour le Qatar. Quelle est donc la procédure à suivre ?

II. RESOLUTION

Lorsque nous avons été notifiés du déménagement nous entrons en contact avec l'employé qui doit être déménagé. Une fois l'entrée en contact fait nous fixons la date pour la visite chez ledit client.

A. Formalités avant l'arrivée à l'aéroport

❖ La visite chez le client

Une fois arrivé chez M. KHALED la directrice commerciale effectue la visite guidée de la maison et relève les informations importantes concernant les effets à transporter. Dans l'optique de pouvoir effectuer le devis elle prend minutieusement les dimensions des effets à transporter et aussi elle vérifie que le client ne possède pas des objets prohibés c'est-à-dire des objets refusés par la Convention de Washington. Aussi un devoir relever l'existence des objets non avionables tels que les piles de télécommande afin qu'une fois les manutentionnaires sur le terrain ils puissent les enlever avant de procéder à l'emballage.

❖ Le devis export

Une fois rentrée à l'entreprise cette dernière procède à l'établissement du devis export et de la facture pro-forma à transférer au client. Afin de l'établir, nous aurions besoin de la cotation de la compagnie de transport choisie qui dans ce cas est Ethiopian Air Line.

Le devis ainsi établi et proposer au client. Ce dernier prendra environ une semaine voire deux, avant de nous donner sa réponse. Si elle n'est pas favorable dans le pire des cas, alors deux choix se pose : soit le client demande une réduction du coût global de l'opération soit il va choisir une autre entreprise pour effectuer son déménagement. Par contre, si la réponse du client est positive, il convient pour nous de fixer la date d'emballage des effets chez le client.

❖ **Transmission des documents par le client**

Lorsque le client accepte notre devis, il nous transmet un certain nombre de dossiers essentiel à la procédure export tels que le passeport, la lettre de fin de mission, une fiche d'information indiquant le nom et adresse du destinataire ainsi que de celui à notifier.

La réponse a fait document nous le transmettons aussi des documents à savoir la Convention de Washington et le certificat de non cession

❖ **L'emballage**

Le devis étant accepté et la date de déménagement fixée, l'équipe du magasin devra se rendre dans le domicile du client afin de procéder à l'emballage. Pour cela en fonction du volume et du poids des effets préalablement mesurer ou pris lors de la visite une certaine quantité de carton livre, de cartons standard, et du papier blanc doivent être livré chez le client afin de procéder à l'emballage.

❖ **Le marquage**

Pendant l'emballage nous faisons le marquage des cartons : ce marquage consiste à numéroter chaque carton et noter sur une de ses faces son contenu très souvent il s'agit de la face supérieure. Pour les cartons comportant des objets fragiles, nous prenons la peine de mentionner dessus "fragile".

❖ **Etablissement de la packing list**

Maintenant que nous pouvons donner le contenu de chaque carton du moins une estimation de son contenu il faudrait faire en sorte que toute personne qui entre en possession de ses colis puisse elle aussi à son tour savoir non seulement le nombre de cartons à expédier mais aussi une brève approximation du contenu de chaque carton : il faut donc mettre une trace écrite qui sera la résultante de l'opération de marquage : c'est document écrit est appelé packing list.

❖ **Le conditionnement**

Une fois donc en entreprise le service magasin procède au conditionnement des cartons : ici il convient de mettre les cartons emballés au préalable chez le client dans les caisses des adaptées au transport aérien de marchandises. En mettant sur quelqu'un dans les caisses, des documents sont établis.

❖ Le conditionnement des colis

L'opération de conditionnement achevée, nous pouvons donc procéder au pesage des colis. Il faut prendre le poids de chaque caisse que nous devons sommer afin de trouver le poids total. Outre le poids nous sommes tenus de prendre les dimensions (longueurs là j'ai hauteur) de chaque caisse afin de pouvoir calculer le volume de chaque caisse et de faire la somme pour trouver le volume total.

❖ Convention de Washington + non cession

Les documents transmis par l'entreprise au client doivent être lu rempli et signé par ce dernier : comme énumérer ci-dessus on parle de la Convention de Washington qui est le document par lequel le client atteste que ses effets ne contiennent pas d'éléments défendu par la Convention du 3 mars 1973. Dans le secteur du déménagement quelques éléments sont repris par les entreprises. Dans notre cas, nous avons mis l'accent les effets tels que les pots d'animaux car conscient que plusieurs visiteurs ou étrangers c'est la propriété lorsqu'ils sont sur un territoire étranger, toujours dans ce sens, nous avons l'ivoire les œufs d'autruche, les carapaces de tortues etc...

❖ formalités liées à la constitution de l'enveloppe export

Une fois en possession donc de tous ces documents, nous allons donc à présent établir le certificat de changement de résidence en abrégé CCR. Ce document qui arrivé au bureau de douane prouvera qu'effectivement ces colis sont des effets personnels destinés à être utilisé par le client à destination dans sa nouvelle résidence. Dès lors que nous avons fini avec ces documents nous commençons donc la constitution de l'enveloppe pour l'aéroport.

Ce premier bloc sera complété à l'aéroport et il permettra d'effectuer la déclaration des marchandises en douane.

Le deuxième bloc de document export sera constitué de la copie du draft, Copie du passeport du client et Packing list

Ce servira à déclarer les colis au bureau d'acceptation accompagné de du BESC après la visite et la pesée des colis.

Les documents scannés l'enveloppe export prête, nous pouvons donc acheminer les colis à l'aéroport un jour avant de chargement prévu par la compagnie aérienne ou le même jour.

B- les formalités à l'aéroport

Une fois arrivé à l'aéroport d'autres formalités doivent être accomplies et d'autres documents établis.

- **le pesage**

Arrivé à l'aéroport, le manutentionnaire décharge les colis du camion et les pose dans un premier temps sur une palette. Dès lors nous pouvons ensemble commencer les formalités. Le manutentionnaire va donc transporter les colis jusqu'à la balance à l'aide d'un transpalette. Dès lors que les colis sont placés sur la balance le poids de ces derniers se lit sur un écran dans le bureau d'acceptation.

- **La fouille**

Le poids des colis connu, maintenant c'est autour des autorités compétentes telles que la douane ou les agents de l'aéroport de procéder à la fouille minutieuse des colis.

L'expédition se faisant avec accompagné de transport Ethiopian Airlines, nous avons dû attendre l'arrivée de leurs agents avant de commencer l'opération. Ainsi comme autorité ayant effectué la fouille nous pouvons citer la douane, la SGS, l'ADC, la CAMPORT.

- **Le scellage des colis.**

La visite achevée, le manutentionnaire peut donc procéder au scellage des colis: pour augmenter la sécurité des colis nous avons pris des mesures drastiques afin d'éviter tout vol ou endommagement des colis.

- **La nouvelle pesée**

Les colis une fois sécurisé et bien protégé nous devons tenir compte que les éléments utilisés pour accroître la sécurité des colis ont eu un impact sur son poids. À cet effet une fois les opérations précédentes finies nous procédons à la nouvelle pesée des colis. Le poids obtenu après le pesage des colis scellés est celui porté sur les exemplaires de LTA établis en entreprise.

- **Établissement du Bordereau Électronique de Suivi des Cargaisons en abrégé (BESC)**

La copie du draft de la LTA pourtant maintenant la mention du poids des colis nous pouvons donc établir le bordereau électronique de suivi des cargaisons. Ce document est établi par l'aéroport. Pour cela les agents de l'aéroport en charge de l'établissement de ce document ont besoin d'une photocopie de la LTA avec mention du poids du nom du transitaire et enfin un montant de 5000 francs. Une fois ces informations réunies nous nous rendons dans le bureau compétent à l'élaboration de ce document.

- **Etablissement de la LTA originale**

Contrairement à la compagnie aérienne Air France, la compagnie Ethiopian Airlines émet la LTA originale une fois la fouille terminée et le bordereau de suivi des cargaisons établi. Cette LTA est émise par le transitaire et elle permet de continuer la suite des procédures.

- **Demande d'acceptation**

Maintenant que nous avons pu établir le bordereau électronique de suivi des cargaisons qui matérialise le flux de marchandises entrant et sortant du territoire de manière électronique, nous faisons donc une copie de ce document que nous associons à la copie de la LTA et mets pas le transitaire et le passeport du client.

- **Le rapport de visite de la douane**

Maintenant que la fouille des colis est terminée il convient à la douane d'émettre le rapport de visite attestant que nos colis sont conformes à ce présent sur la packing list.

- **La déclaration des colis au bureau de déclaration**

Déjà à ce niveau nous avons pratiquement effectué toutes les formalités mais nous devons donc effectuer la dernière formalité qui est la déclaration des colis. Elle passe en dernier lieu parce que le rapport de donne a été signé montrant ainsi que les colis sont conformes de plus les colis ont déjà été déclarés au bureau d'acceptation.

Mais dans le cadre de notre expédition la compagnie de transport utilisé est Ethiopian Airlines donc à ce niveau nous possédons à la déclaration des colis.

Lorsque nous avons fourni tous ces documents au bureau de déclaration cela prendra environ une heure pour que l'agent compétent puisse émettre la déclaration en douane ou déclaration en détail.

- **Bordereau d'instructions**

Maintenant que les colis sécurisés vérifiés, conformes, acceptés, il convient aux agents de l'aéroport en charge de l'acceptation des expéditions d'émettre des bordereaux d'instruction ou LTA logiciel. Ce bordereau indique les informations sur l'expédition tel que :

- ❖ Le nom de l'aéroport : ADC;
- ❖ Le numéro du BI;
- ❖ Le nom de l'expéditeur (qui est notre entreprise CODEM YAOUNDÉ);
- ❖ Le nom du destinataire : qui dans ce cas est le client M. Salah KHALED ;
- ❖ Le nombre de colis :3
- ❖ Le poids des colis ou le poids expédié : 368kg;

- **Emission des étiquettes export**

Bien que l'aéroport est déjà établi un bordereau d'instruction la compagnie de transport aérienne à son tour établi le manifeste de départ. À partir de ce manifeste elle émettra une feuille de renseignements fret qui est émis sous forme d'étiquettes à coller sur chaque colis. Donc le nombre d'étiquettes émis par la compagnie aérienne est égal au nombre de colis à expédier. Ce

ticket porte les mentions suivantes : le nom de la compagnie aérienne, le numéro LTA, l'aéroport de destination, le nombre de colis, le poids des colis, le numéro du colis par rapport au nombre expédié. Par exemple puisque nous expédions 03 colis nous avons les étiquettes 1/3, 2/3 et 3/3.

- **Introduction dans le rayon x**

Les colis étiquetés sont donc transportés à l'aide d'un chariot élévateur vers terminal aérien où ils passent d'abord dans les rayons X pour une dernière vérification de présence d'objets non avionables avant d'être empotés de l'autre côté.

Le passage des colis aux rayons X marque la fin des formalités d'expédition pour l'entreprise car les colis sont sous la responsabilité du transporteur et à l'arrivée ils seront réceptionnés par AGS Égypte.

SECTION II : APPROCHE CRITIQUE ET SUGGESTIONS

L'approche critique consiste à faire ressortir tous les points négatifs observés à l'entreprise durant notre stage. Après énumération, nous proposerons quelques suggestions pour palier à ces problèmes. Et ceci sans oublier de présenter les outils d'analyse utilisés.

I. L'ANALYSE CRITIQUE DE CODEM

La résolution d'un problème commence par l'identification du problème en général et ensuite par la recherche des causes du problème. En fonction du secteur d'activité, ces causes peuvent être classées en catégories afin de mieux être résolues.

A. PRESENTATION DE L'OUTIL D'ANALYSE : le diagramme d'Ishikawa

La méthode 5M est une méthode d'analyse qui sert à rechercher et à représenter de manière synthétique les différentes causes possibles d'un problème. Elle fut créée par le professeur japonais KAORU Ishikawa en 1962 et servait dans la gestion de la qualité. Ce diagramme a subi une évolution et aujourd'hui s'entend jusqu'à 7M.

1. Définition

Le diagramme de cause à effet encore appelé diagramme d'Ishikawa ou diagramme des 7M : est un outil qui permet d'effectuer une typologie des différentes causes d'un problème. L'objectif de ce diagramme est de permettre au chef de l'entreprise de visualiser les causes des problèmes qu'il convient de traiter prioritairement.

Afin d'aider au regroupement on retient généralement sept grands types de cause :

Le milieu : cette catégorie concerne les causes liées à l'environnement matériel ou immatériel, le positionnement, le contexte, aux conditions de travail, l'aménagement, le bruit, l'éloignement, exigüité ou la modicité des lieux ;

La matière : ce volet renvoie aux matières premières et les matériaux traités et entrant en jeu et aussi généralement les entrées du processus, informations, marchandises ;

Le matériel (machine ou moyen) : cette catégorie fait référence aux causes liées à l'équipement et les machines utilisées ainsi que le matériel informatique, les logiciels et les technologies: souvent en panne, en nombre insuffisante, obsolètes et inadaptées ;

La méthode : elle renvoie au mode opératoire, la logique du processus, la recherche du développement et de l'amélioration de la qualité, les procédures utilisées, le processus d'échange d'informations ;

La main d'œuvre : elle fait référence aux ressources humaines, aux interventions humaines, à la compétence et à la motivation. Le personnel peu compétent, mal formé, non motivé, absent, en nombre insuffisant ;

Le management : méthodes d'encadrement, style de commandement, délégation, organigramme imprécis ;

Les moyens financiers : il s'agit des causes liées aux moyens financiers, le budget alloué, les coûts ;

2. Elaboration du diagramme des 7M et représentation graphique

La force du diagramme d'Ishikawa est d'être un outil très visuel, de plus sa représentation graphique facilite grandement la communication autour du problème. Ceci offre donc aux dirigeants une vision globale à la fois synthétique et précise de l'effet néfaste identifié. L'élaboration du diagramme d'Ishikawa passe par plusieurs étapes parmi lesquelles :

Pointer l'effet : il s'agit d'une étape relativement facile car le problème est généralement perceptible par l'entrepreneur. Cet effet peut prendre une infinité de formes : baisse du chiffre d'affaires, la baisse de la production, le manque de motivation chez les collaborateurs ;

Dresser les causes : en faisant un brainstorming, avec des experts ou des collaborateurs, le dirigeant liste l'ensemble des causes qui ont une incidence plus ou moins directe sur l'effet observé. Il faut ensuite catégoriser ces causes au sein de chaque « M » ;

Repérer les codes sur lesquelles l'entreprise peut agir : pour chacune des causes l'entreprise doit se poser les questions nécessaires pour trouver l'origine de cette cause. Par exemple pour la cause Méthode, il pourrait s'agir d'un manque d'innovation. Si c'est le cas il

faut alors se demander pourquoi ce manque est présent : (il peut s'agir d'un manque de moyen financier ou un manque d'idée) et continuer de creuser jusqu'à en trouver l'origine.

Hiérarchiser les causes : pour chaque branche, pour chaque cause identifiée il faut attribuer un poids. Ce poids permet d'hiérarchiser les causes avec en priorité la cause qui a le plus d'influence sur l'effet observé. Ce classement des causes oriente l'entreprise dans les actions qu'elle doit mener en priorité pour régler le problème.

A l'issu de ces quatre étapes, c'est au dirigeant de trouver les actions à mener pour résoudre le problème que rencontre son entreprise.

La représentation du diagramme d'Ishikawa : sa représentation prend la forme schématique d'une arête de poisson. On trace donc dans un premier temps une flèche horizontale avec à l'extrémité, l'expression du problème général. Des flèches convergentes vers cette première flèche, qui correspond chacune à une catégorie de cause correspondant chacune aux 7M.

B. ANALYSE POLEMIQUE

En fonction de l'outil d'analyse utilisé, il est question pour nous dans cette partie de classer les remarques réprobatrices recensées durant le stage afin de résoudre un problème observé au sein de l'entreprise.

1. Observations

Les observations faites peuvent être classées en catégories telles que présenter par le chercheur KAORU Ishikawa. Nous avons donc :

Sur le plan du milieu :

1. La localisation unique de l'entreprise ;

Sur le plan de la main d'œuvre :

2. manque du personnel en entreprise ;

Sur le plan de la matière :

3. vol du papier filme ;

Sur le plan du matériel :

4. les burg d'ordinateurs ;
5. la connexion qui dérange ;

Sur le plan de la méthode :

6. la lenteur du transitaire, car il gère et l'import et l'export ;
7. la livraison parfois le jour J des marchandises;
8. coût relativement élevé pour une certaines cibles ;

Sur le plan du management :

9. La non décentralisation des pouvoirs en entreprise ;

Sur le plan des moyens financiers :

2. Représentation du diagramme d'Ishikawa relatif à CODEM

Source : nos soins.

II. VERS L'AMELIORATION DE CODEM

Le diagramme d'Ishikawa est un outil de gestion, et d'aide à la décision en cas d'instabilité au sein de l'entreprise. Ce n'est pas un outil optimal pour développer l'entreprise comme peut l'être le SWOT, mais pour régler les dysfonctionnements. Il est cependant possible de s'en servir pour développer l'entreprise en indiquant un **faux effet** qui sera plutôt (**un objectif à atteindre**) et en se servant des **7M** pour trouver les axes plutôt que de pointer les causes.

1. Améliorations orientées sur les 7M

Comme décrit ci-dessus, les 7M permettent d'identifier les causes d'un problème remarqué mais en changeant le problème par un **objectif à atteindre** cela nous oriente sur les axes à exploiter. Dans le but donc **d'accroître le chiffre d'affaire de l'entreprise et en même temps augmenter les salaires**, les axes d'orientations en fonction de chaque catégorie sont les suivantes :

Le milieu :

1. Implanter une nouvelle filiale dans ville de Yaoundé ou celle de Bafoussam ;
2. Cibler les pays tels que le Tchad où l'entreprise n'est pas encore présente ;

La méthode :

3. Viser une approche qualité ;
4. Donner plus de responsabilités aux stagiaires afin qu'ils puissent mieux s'imprégner ;

La main d'œuvre :

5. Recruter du personnel ;
6. Former les stagiaires ;
7. Sensibiliser les chauffeurs ;

Les matières :

8. Assurer une meilleure gestion des stocks de l'entreprise ;
9. Améliorer le processus de rangement des dossiers utilisés ou archivés par l'entreprise ;

Le matériel :

10. Acheter un modem wifi pour ne pas stopper le travail lorsque la connexion dérange
11. Acheter une nouvelle machine pour permettre aux stagiaires d'être plus rentable ;

Les moyens financiers :

12. Mettre assez de moyens pour les paniers de midi ;
13. Encourager le personnel à participer aux activités de l'entreprise tel que les expéditions des colis ;

Le management :

14. Prôner le leadership ;
15. Assurer la bonne gestion du personnel ;
16. Motiver le personnel ;

La représentation de ses axes sur le graphique dans le but d'atteindre un objectif précis est la suivant :

2. Diagramme adaptée à l'entreprise CODEM

Source : par nos soins.

CONCLUSION GENERALE

Au crépuscule de notre analyse qui portait sur thème « **Gestion logistique des opérations de déménagements internationaux par voie aérienne : cas de l'entreprise AGS CODEM** ». Il était question pour nous de présenter l'entreprise CODEM dans laquelle nous avons effectué notre stage ainsi que le déroulement du dit stage au sein de CODEM ensuite de parler de notre thème dans toute sa splendeur et enfin apporter des suggestions aux problèmes identifiés durant notre stage. Nous pouvons donc dire que le client est au centre de l'opération de déménagement international car non seulement c'est lui qui déclenche l'opération mais aussi les documents établis en entreprise portent pour la plupart sur les responsabilités de ce dernier dans l'opération. La procédure de déménagement peut être décrite de façon brève par : la visite chez le client, l'établissement du devis, l'acceptation du devis par le client, l'emballage des effets chez le client, le conditionnement en entreprise et l'établissement des documents de douane export par voie aérienne et enfin le dénouement des formalités aéroportuaires liées à l'expédition des effets personnels qui se caractérise par le CCR, la packing list et la lettre de fin de mission. Dans l'optique d'accroître la rentabilité de l'entreprise, et d'assurer sa pérennité, il nous a paru judicieux de faire recours aux 7M pour identifier les causes des problèmes recensés en entreprise mais aussi d'utiliser la réciproque des 7M afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Conscient de la somptuosité de notre œuvre et compte tenu du fait que toute œuvre ne puisse atteindre la perfection souhaitée, nous vous soumettons humblement monsieur les membres du jury les fruits de notre travail opiniâtre. Tout en espérant que vos critiques et suggestions constructives nous permettront d'améliorer nos travaux futurs.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Textes officiels

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de la flore sauvages menacées d'extinction dit '*convention de Washington*' du 03 Mars 1973 ;

Web

- www.ags-demenagement.com;
- www.ags.org ;
- www.leblogdudirigeant.com;
- www.nextories.com;
- www.officiel-demenagement.com ;
- www.service-public.fr ;

Ouvrages non publiés

- Cours d'Environnement Economique Nationale et International de l'Entreprise (2021/2022), **Dr SOH** ;
- Cours de Transport Aérien (2019/2020), **Dr FANKEM** ;

ANNEXE 1 : LTA

ANNEXE 2 : ETIQUETTES

ANNEXE 3 : CONVENTION DE WASHINGTON

ANNEXE 4 : CERTIFICAT DE NON CESSION

ANNEXE 5 : BESC

ANNEXE 1 : LTA

071 NSI 41929742		Shipper's Account Number		071-41929742	
Shipper's Name and Address CODEM CAMEROUN BP 6900 YAOUNDE TEL/ +237 699503413 P/C ABDEL GALIL SALAH EL DIN ZAKI KHALED gildas.kamche@ags-globalsolutions.com		Shipper's Account Number		Not Negotiable Air Waybill ETHIOPIAN AIR	
Consignee's Name and Address ABDEL GALIL SALAH EL DIN ZAKI KHALED AGS RELOCATIONS LLC Al Munthaza Business Plaza, Building 2, M Floor, Office 2, Al Hiteen Street, Al Munthaza Tel: +974 4038 4540 / 41 E-mail: carmina.guzman@ags-globalsolutions.com		Consignee's Account Number		Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are originals and have the same validity	
Issuing Carrier's Agent Name and City AGS / CODEM YAOUNDE CAMEROUN		Accounting Information		It is agreed that the goods declared herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREOF BY THE SHIPPER, AND SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required	
Agent's IATA Code		Account No.		Reference Number	
Airport of Departure (Addr of First Carrier) and Requested Routing YAOUNDE NSIMALEN		Optional Shipping Information		Declared Value for Customs NCV	
To		By First Carrier		Routing and Destination ETHIOPIAN AIR	
Airport of Destination HAMAD		Requested Flight/Date		Currency XAF	
Handling Information NOTIFY: ABDEL GALIL SALAH EL DIN ZAKI KHALED AGS RELOCATIONS LLC Al Munthaza Business Plaza, Building 2, M Floor, Office 2, Al Hiteen Street, Al Munthaza Tel: +974 4038 4540/ 41		Amount of Insurance NIL		Value for Carriage NVD	
No. of Pieces RCP		Gross Weight		Rate Class	
03		377		K	
Commodity Class		Chargeable Weight		Rate / Charge	
453K		453K		AS AGREED	
Total		Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)		USED PERSONAL EFFECTS DIM: 122X103X88 122X103X88 96X63X82 VOL: 2.71m ³	
AS AGREED		AS AGREED		AS AGREED	
Prepaid		Weight Charge		Collect	
AS AGREED		Valuation Charge		Other Charges	
AS AGREED		Tax		I hereby certify that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, I hereby certify that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are classified, packaged, marked and labeled, and in proper condition for carriage by air according to applicable national governmental regulations.	
Total Other Charges Due Agent		Total Other Charges Due Carrier		Signature of shipper or agent CODEM CAMEROUN NSIMALEN	
AS AGREED		AS AGREED		Executed on (date) 01/06/2022	
Currency Conversion Rates		CC Charges in Dest. Currency		at (place)	
For Carrier's Use only at Destination		Charges at Destination		Total Collect Charges	
				071-41929742	

071 NSI 41929742		Shipper's Name and Address CODEM CAMEROUN BP 6900 YAOUNDE		Shipper's Account Number 071-41929742	
Air Waybill Asan Cargo Terminal Addis Ababa Ethiopia XRY EDD ETD		Consignee's Name and Address ABDEL GALIL SALAH EL DIN ZAKI KHALED AGS RELOCATIONS LLC		Consignee's Account Number	
TEL: 00237 699503413		TEL: 0074 4038 4540		AGS / CODEM YAOUNDE CAMEROUN	
Yaounde		Yaounde		NSIMALEN	
By First Carrier		Requested Flight/Date		Currency	
ETHIOPIAN AIR		ET 09503 ET 432/2		XAF	
Amount of Insurance		Declared Value for Customs		Value for Carriage	
NIL		NCV		NVD	
Handling Information		Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)		USED PERSONAL EFFECT	
NOTIFY: ABDEL GALIL SALAH EL DIN ZAKI KHALED TEL: 00974 4038 4540		DIM: 122 X 103 X 82 96 X 63 X 82		AS AGREED	
No. of Pieces		Gross Weight		Rate Class	
3		388.0 K		451.5	
Commodity Class		Chargeable Weight		Rate / Charge	
451.5		451.5		AS AGREED	
Total		Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)		USED PERSONAL EFFECT	
AS AGREED		AS AGREED		AS AGREED	
Prepaid		Weight Charge		Collect	
AS AGREED		Valuation Charge		Other Charges	
AS AGREED		Tax		I hereby certify that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, I hereby certify that the contents of this consignment are fully and accurately described above by proper shipping name and are classified, packaged, marked and labeled, and in proper condition for carriage by air according to applicable national governmental regulations.	
Total Other Charges Due Agent		Total Other Charges Due Carrier		Signature of shipper or agent CODEM CAMEROUN NSIMALEN	
AS AGREED		AS AGREED		Executed on (date) 02 Jun 2022	
Currency Conversion Rates		CC Charges in Dest. Currency		at (place)	
For Carrier's Use only at Destination		Charges at Destination		Total Collect Charges	
				12,070.00	
Total Other Charges Due Agent		Total Other Charges Due Carrier		Total Collect Charges	
				12,070.00	
Signature of Shipper or Agent		Signature of Carrier's Agent		Signature of Agent	
				C.S.M. Logistics as agent for Ethiopian Airlines	
				071-41929742	

ANNEXE 2 : ETIQUETTES

ANNEXE 3 : CONVENTION DE WASHINGTON

 Worldwide movers,
you deserve the best
Déménagements & Gardes Meubles
International Movers & Storage

BP 6900
Tel : (237) 22 20 33 25
Fax : (237) 22 20 33 24
YAOUNDE CAMEROUN

direction-yaounde@agsmovers.com

**LISTE DES MARCHANDISES INTERDITES ET DES ARTICLES PROHIBES PAR
LA CONVENTION DE WASHINGTON**

Je soussigné(e) : NORA HINSEANLEMI

Atteste par la présente que mes bagages ne contiennent aucun des articles cités ci-dessous :

- Armes / Munitions / Explosifs
- Drogues et stupéfiants
- Contrefaçons
- Cigarettes
- Alcool
- Ivoire
- Oeuf d'autruche
- Carapace de tortue
- Coraux
- Coquillage
- Animal empaillé
- Peau animale
- Matériel radioactif
- aérosols

Ou toute espèce reprise à la Convention de Washington

Fait à DAKAR

Le 06.05.2012

Signature

International Association of Movers

S C I F E N° 5753201 - US A R L au capital de 5 000 000 F CFA RC 99 N° contribuable M028900000560 Z
BANQUE SCB Crédit Agricole 31 120776 2 315 0 50, Bd du 20 mai, YAOUNDE.

ANNEXE 4 : CERTIFICAT DE NON CESSION

 Worldwide movers,
you deserve the best
Déménagements & Gardi-Méubles
International Moving & Storage

BP 6900
Tel : (237) 22 20 33 25
Fax : (237) 22 20 33 24
YAOUNDE CAMEROUN
direction-yaounde@agsmovers.com

CERTIFICAT DE NON CESSION

Je soussigné(e) : NORA HONKANIEMI

Déclare :

- Que les objets usages repris par l'inventaire ci-joint et dont je sollicite l'admission en franchise, sont ma propriété depuis plus de 6 mois et sont bien destinés à mon usage personnel.
- Avoir pris connaissance des interdictions figurant à l'article 34 de l'arrêté du 30 décembre 1983 aux termes duquel les objets admis en franchise ne peuvent :
 1. Etre affectés à d'autres usages que ceux en vue desquels la franchise est accordée.
 2. Etre cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux, pendant un délai de 12 mois, compte à partir de la date d'enregistrement de la déclaration de douane d'importation sans qu'aient été acquittés les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt.
- Avoir résidé hors du Pays pendant plus d'un an.

Fait à DAKAR

Le 06 05 2022

Signature

 IAMTM
International Association of Movers

S C I F E N° 5753201 – US A R L au capital de 5 000 000 F CFA RC 99 N° contribuable M028900000560 Z
BANQUE SCB Crédit Agricole 31 120776 2 315 0 50, Bd du 20 mai, YAOUNDE,

ANNEXE 5 : BESC

DECLARATION DE RECETTES
DECLARATION OF REVENUE N° 52046186

Reçu de (Received from) M. CODEM CAMEROUN

la somme de (the sum of) 75000 FCFA

Pour (being) BESC EXPORT YDE 2022

le (on the) 02/06/2022 A (Issued at) Yde
Le Régisseur des Recettes (Revenue Collector) PO

T.N
S CARGAISONS
NOTE

[Yde - export - 2022]

Compagny name :	ASIATIC LOGISTICS PVT LTD	Telephone :	00000000000000
		Phone number :	
		E-mail :	asiatic@new delhi.com
		E-mail :	
[Identification de l'exportateur / Exporter's Identification]			
Exportateur :	CODEM CAMEROUN	Téléphone :	0
Exporter :		Phone number :	
Lieu de résidence :	YAOUNDE	E-mail :	N@NA
Place of residence :		E-mail :	
[Identification de l'importateur / Importer's Identification]			
Importateur :	ABDEL GALIL SALAH	Téléphone :	0
Importer :	ELDIN ZAKI KHALED	Phone number :	
Lieu de résidence :	QATAR	E-mail :	N@NA
Place of residence :		E-mail :	
[Identification de la marchandise / Goods Identification]			
Description de la marchandise :	PERSONAL EFFECTS		
Description of the goods :			
Pays de Provenance :	Cameroun	Aéroport / Ville d'embarquement :	Yaoundé-Nsimalen
Country of Origin :		Airport / town of Loading :	
Pays de Destination :	Émirats arabes unis	Aéroport / Ville de débarquement :	BAHRAIN
Country of Destination :		Airport / town of Discharge :	
Numéro LTA :	071-41929742		
Airwaybill Number :			
Poids brut :	377 g	Volume :	2.71 m3
Gross Weight :		Volume :	
Poids taxable :	453 g	Nombre de colis :	3
Chargeable Weight :		Number of packages :	
Valeur de la marchandise :	5 000 FCFA	AWC :	TCC :
Value of goods :		ISC :	MYC :
		DLC :	CAC :
		CEC :	
Fret (Cout du Transport) :	0 FCFA	Autre charges :	0
Freight (Transport cost) :		Other cost :	
Date et Heure de creation :	02-06-2022 15:27:42	Lieu de délivrance :	Yde
Issuing date and time :		Place of issue :	
Délivré par :	e.biyandi	Signature et cachet officiel :	
Issued by :		Signature and Stamp :	

CAMEROON NATIONAL SHIPPER'S COUNCIL, PO BOX 1588 Douala, Tel: 233 43 67 67, Fax: 233 43 70 17
Aéroport de Yaoundé-Nsimalen - Cameroun

TABLE DES MATIERES

SOMMAIRE	i
DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS.....	iii
AVANT-PROPOS	iv
LISTE DES ABBREVIATIONS.....	v
RESUME.....	vi
FICHE SIGNALITIQUE.....	vii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
CHAPITRE 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE ET DEROULEMENT DU STAGE.....	2
SECTION 1 : PRESENTATION GENERALE DE L'ENTREPRISE AGS CODEM	2
I. HISTORIQUE ; ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE CODEM	2
A. HISTORIQUE DE CODEM	2
1. Création et évolution	2
2. Objectifs et missions.....	3
B. ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT	4
1. Organisation.....	4
2. Le Fonctionnement.....	8
II. L'ENVIRONNEMENT DE L'ENTREPRISE.....	8
A. L'ENVIRONNEMENT INTERNE DE CODEM.....	8
1. Les services de CODEM	8
2. Les ressources de CODEM.....	10
B. L'ENVIRONNEMENT EXTERNE DE CODEM.....	10
1. Le marché et les clients de CODEM	10
2. Les partenaires et Concurrents.....	11
SECTION 2 : DEROULEMENT DU STAGE.....	12
I. ACCUEIL, PLANIFICATION ET TACHES EFFECTUEES	12
A. ACCUEIL ET PLANIFICATION.....	12
1. Arrivé et Accueil.....	12
2. Planification du stage	12
B. TACHES EFFECTUEES	13

1. En Interne	13
2. Sur le plan Externe.....	13
II. APPORTS DU STAGE ET DIFFICULTES RENCONTREES.....	13
A. DIFFICULTES RENCONTREES	13
1. Sur le plan académique et personnel	13
2. Sur le plan Socioprofessionnel.....	14
B. APPORTS DU STAGE	14
1. Sur le plan académique et personnel	14
2. Sur le plan socioprofessionnel	15
CHAPITRE 2 : PRATIQUE DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENTS INTERNATIONAUX PAR VOIE AERIENNE	16
SECTION 1 : REGLEMENTATION DU TRANSPORT AERIEN ET NOTION DE DEMENAGEMENT	16
I. REGLEMENTATION DU TRANSPORT AERIEN	16
A. GENERALITES SUR LE TRANSPORT AERIEN.....	16
1. Les Unités de chargement (ULD) et les types d’expédition	16
2. Les incoterms en transport aérien	19
B. LA REGLEMENTATION ET TARIFICATION EN TRANSPORT AERIEN EN TRANSPORT AERIEN.....	20
1. La réglementation en transport aérien.....	20
2. La tarification en transport aérien.....	21
II. NOTION DE DEMENAGEMENT	22
A. LES TYPES DE DEMENAGEMENT ET LES ACTEURS DU DEMENAGEMENT 22	
1. Les types de déménagement et spécificités du déménagement.....	22
2. Les principaux acteurs du déménagement.....	23
B. CADRE REGLEMENTAIRE DU DEMENAGEMENT.....	24
1. Le contrat de déménagement	24
2. Les délits en déménagement	24
SECTION 2 : DESCRIPTION DES OPERATIONS DE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL PAR AGS CODEM	25
I. OPERATIONS LOGISTIQUES EFFECTUEES CHEZ LE CLIENT ET EN ENTREPRISE	25
A. LES DIFFERENTES OPERATIONS LOGISTIQUES EFFECTUEES CHEZ LE CLIENT.....	25
2. L’emballage.....	25
B. LES OPERATIONS EFFECTUEES EN ENTREPRISE	26

1. Formalités de bureau	26
2. Les opérations effectuées au magasin	28
II. OPERATIONS A L'AEROPORT ET DOCUMENTATION EXPORT	28
A. FORMALITES EFFECTUEES SUR LE QUAI	28
1. La fouille des colis.....	28
2. Le pesage et le scellage des colis	29
B. FORMALITES DE BUREAU.....	30
1. Les formalités effectuées auprès de l'ADC.....	30
2. Les formalités effectuées auprès des autres acteurs	31
CHAPITRE 3 : ANALYSE CRITIQUE ET SUGGESTIONS	32
SECTION 1 : CAS PRATIQUE.....	32
I. ENNONCE.....	32
II. RESOLUTION	32
SECTION II : APPROCHE CRITIQUE ET SUGGESTIONS	37
I. L'ANALYSE CRITIQUE DE CODEM.....	37
A. PRESENTATION DE L'OUTIL D'ANALYSE : le diagramme d'ishikawa.....	37
1. Définition.....	37
2. Elaboration du diagramme des 7M et représentation graphique	38
B. ANALYSE POLEMIQUE	40
1. Observations	40
2. Représentation du diagramme d'Ishikawa relatif à CODEM	41
II. VERS L'AMELIORATION DE CODEM.....	41
1. Améliorations orientées sur les 7M.....	41
2. Diagramme adaptée à l'entreprise CODEM.....	43
CONCLUSION GENERALE.....	44
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	45
ANNEXES.....	A
TABLE DES MATIERES	G